

SAMEN STERK

Een handleiding voor samenwerking tussen (bio)boeren

Inhoud

Michelle Halleman, An Jamart,
Lieven Delanote, Wim Govaerts

Redactie

Tom Wouters, Annemie Lambert

Fotografie

Studio Sonsuz, Kjell Gryspeert,
Kobe Van Looveren, Pieter-Jan Peeters, Lisa
Develtere, Frank Toussaint, Sophie Nuytten, Tim
Vandewiele, Wim Vanlee

Vormgeving

Studio Sonsuz

Druk

Antilope De Bie

Publicatiedatum

2022

Verantwoordelijke Uitgever

Alexander Claeys,
Regine Beerplein 1 bus E305,
2018 Antwerpen

Met dank aan

Luc Becue, Sander Bernaerts, Didier Bouden, Davy
Bovyn, Jos De Clercq, Lien Debergh, Jakob Devreese,
Johan Devreese, Renaat Devreese, Karel Dewaele,
Laura Eschauzier, Jaap Gielen, Jan Halewyck, Bengt
Hendrickx, Kurt Houwenhuysse, Gerdine Kaptijn, Luc
Maertens, José Metsu, Koen Meuwis, Nils Mouton,
Stefan Muijtjens, Stijn Pauwelyn, Benjamin Simons,
Philip Sinnaeve, Luc Sobry, Luc Staelens, Johan Van
Haeren, Jasper Vanbesien, Koen Willekens

Samen sterk

Een handleiding voor samenwerking tussen bioboeren

Deze brochure is een initiatief van BioForum
vzw. Hij kadert in het DiverIMPACTS project dat
gefinancierd is door het Horizon 2020 programma
van de Europese Unie. Dit project heeft als
hoofddoel de diversificatie van landbouwsystemen
om zo te komen tot verbeterde productiviteit,
ecosysteemdiensten, en een efficiënte en duurzame
waardeketen. Intersectorale samenwerking is
hierin een innovatieve manier om teeltrotaties te
verbreden. Voor meer informatie kan je hier terecht:
www.diverimpacts.net

This project has received funding from
the European Union's Horizon 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No 727482 (DiverIMPACTS)

“Samenwerking zou in ons bio-DNA verankerd moeten zijn.”

Beste lezer,

De bioboer voelt zich verweven met het landschap en de maatschappij om zich heen. Dat is wat ons verenigt. Samenwerking zou in ons bio-DNA verankerd moeten zijn en dit werd ook bevestigd in een gezamenlijke bioboerenmeeting. Maar is dat ook zo in de praktijk?

Ongeacht of je van boerenafkomst bent of start vanuit het niets, je zette een grote stap. Veelal liet je ook bestaande netwerken achter je.

Omringd door de natuur en je dieren: het lijkt idyllisch, maar het kan ook eenzaam zijn. Als professionele gespecialiseerde (bio)boer bevind je je vaak op een eiland. Ook de maatschappij om ons heen, zeker in de landbouw, stuurt aan op specialisatie, schaalvergroting en individualisme.

Het aantal Vlaamse bioboeren is nog relatief beperkt en de bedrijven liggen meestal ver van elkaar, dat maakt samenwerking niet eenvoudig.

‘Waarom wordt er niet meer samengewerkt? Waarom zien we zo weinig goede voorbeelden van langdurige samenwerking?’ vraagt men me.

Het antwoord is complexer dan je denkt. Vanuit BioForum brengen we boeren samen in Biobedrijfsnetwerken en regionale netwerken en willen we hen verbinden en hierin ondersteunen.

Via deze brochure willen we het raadsel ietwat ontwarren en je inspiratie geven voor meer samenwerking. Veel leesgenot!

An Jamart,
BioForum-adviseur boeren

Met de brochure 'Samen Sterk' willen we jou inspireren. Een goede samenwerking kan erg krachtig zijn en een antwoord bieden op een aantal uitdagingen waar de (bio) landbouw vandaag voor staat. Maar hoe bouw je zo'n samenwerking op? Waar moet je op letten en wat zijn de valkuilen? Daarvoor gingen we langs bij Vlaamse bioboeren die vandaag al samenwerken. Op basis van hun ervaringen komen we zo tot een leidraad die jou zin moet doen krijgen in samenwerken met jouw collega's.

Samen sterk: daar gaan we voor.

Inhoud

PG.03

PG.14

PG.06

PG.18

PG.10

PG.65

Ver weg van het gemengde bedrijf

Waarom zijn er tegenover vroeger zo weinig kleinschalige gemengde bedrijven in de landbouwsector?

Na de Tweede Wereldoorlog zorgde de explosieve bevolkingsgroei ervoor dat de overheid en landbouworganisaties de nadruk gingen leggen op een productieve landbouw. In heel Europa zag je een enorme trend van specialisering en intensivering. Vandaag zijn 89% van alle Vlaamse landbouwbedrijven gespecialiseerd in een bepaalde productie en is het gemiddelde areaal gestegen van 8 naar 27 ha per bedrijf.

Twee belangrijke factoren in deze evolutie waren goedkope en makkelijk verkrijgbare meststoffen en pesticiden, en goedkoop geïmporteerd veevoeder. Subsidies en sterke prijscompetities werkten intensivering en specialisatie nog meer in de hand. Deze evolutie heeft inderdaad de productiviteit sterk doen stijgen, maar ze bracht ook een hele hoop nadelen met zich mee: overbemesting, vervuiling van grondwater, daling van bodemvruchtbaarheid, verlaging van dierenwelzijn, kappen van regenwoud, en weinig sociaal contact tussen boeren.

Europa erkent dat dit oude landbouwmodel voorbijgestreefd is en tekent in haar [Farm-to-Fork-strategie](#) een nieuw en toekomstgericht landbouwmodel uit dat inzet op minder kunstmest, minder gewasbescherming en meer biologische landbouw.

“De biologische landbouw wil vanuit zijn ideologie een antwoord bieden op deze negatieve effecten.”

De biologische landbouw wil vanuit zijn ideologie een antwoord bieden op deze negatieve effecten op milieu en dierenwelzijn. Maar ook de biologische landbouw is beïnvloed door regelgeving en marktmechanismen, en kende eveneens schaalvergroting en specialisatie. Vee wordt ten dele gevoed met grondstoffen vanuit Oekraïne, China, of Togo, en gewassen worden ten dele bemest met biokorrelmeststoffen of mest uit gangbare landbouw.

In dit deel kom je te weten waarom er vandaag zo weinig gemengde bedrijven zijn, en hoe samenwerking tussen sectoren hier een oplossing voor kan bieden.

Waar willen we in de toekomst naar toe?

Zijn er andere mogelijkheden dan deze ratrace van schaalvergroting en specialisatie? Despecialiseren ligt niet voor de hand: de gespecialiseerde boer moet dan nieuwe skills leren, nieuwe investeringen doen, en nieuwe leveranciers/afzetmarkten zoeken.

Wat als we meer zouden **samenwerken over bedrijfsgrenzen heen**? De gespecialiseerde melkveehouder zet zijn stalmest af bij de gespecialiseerde akkerbouwer om het organische stofgehalte in de bodem op te krikken. De akkerbouwer neemt grasklaver of een andere eiwithoudende teelt op in de teeltrotatie die dienst doet als rustgewas en als veevoeder voor de runderen. De melkveehouder maait de grasklaver, en ze zitten regelmatig samen over hoe ze kunnen innoveren om hun bedrijven gezond en productief te houden. De varkensboer van om de hoek zet een deel drijfmest af op de grasklaverweides van de melkveehouder, daar is toch vooral fosfor en kalium nodig. De koeienmest kan zo gebruikt worden voor gronden in hoge P-klasse en intensieve gewassen met hogere N-behoeftes.

Intersectorale samenwerking, ook wel interfarming of samenboeren, duidt op de samenwerking van gespecialiseerde boeren over sectoren heen.

Intersectorale samenwerking, ook wel interfarming of samenboeren, duidt op de samenwerking van gespecialiseerde boeren over sectoren heen. Op die manier kan iedereen bij zijn/haar specialisatie blijven, maar worden de voordelen van het gemengde bedrijf benut op grotere schaal. Bovendien staan boeren zo terug meer met elkaar in connectie, kan men van elkaar leren, en samen innoveren. Zo zorgen we voor een sterkere biologische landbouw.

Een omschakeling die leidde tot een samenwerking

Biologisch groentebedrijf en biomelkveehouderij 't Vier Uiterstenhof Luc Staelens, Philip Sinnaeve en Lien Debergh

Grasklaver in de omschakeling naar bio

Biologisch groenteteler Luc Staelens schakelde in 2010 acht van zijn 12,5 hectare om naar bio. Tijdens de omschakelperiode zaaide hij grasklaver op deze percelen om de bodemvruchtbaarheid op te krikken en om het verlies tijdens de omschakelperiode te beperken. Luc: "In de lange keten krijg je geen meerprijs voor producten in omschakeling, terwijl je bij grasklaver afzetmogelijkheden hebt bij biologische veehouders."

Luc ging op zoek naar een afnemer voor zijn grasklaver, en legde zo op een bijeenkomst van BioForum contact met biomelkveehouder Philip Sinnaeve.

Door de grondruil kon Luc meteen gecertificeerde biogroenten telen en had Philip extra grasklaver

't Vier Uiterstenhof, de boerderij van Philip en Lien, ligt op zo'n 15 kilometer van Lucs boerderij in Houthulst. Die zocht op dat moment naar meer regionaal voeder: de start van hun samenwerking. In het begin verkocht Luc aan Philip en Lien grasklaver en gebruikte de rundveemest van hun melkkoepen. Dit veranderde snel in een grondruil: Luc teelde groenten op al omgeschakelde grond van Philip en Lien, terwijl Philip de grasklaver gebruikte van Lucs omschakelpercelen. Ze ruilden ongeveer 4,5 hectare. Zo kon Luc meteen gecertificeerde biogroenten telen en had Philip extra grond voor grasklaver.

Een grondruil bood voordelen voor beiden

Na Lucs omschakelperiode viel de samenwerking terug op een lager pitje, maar in 2014 klopte Luc opnieuw bij Philip aan. Hij wilde een extra koolteelt, maar grond aankopen of pachten bleek toen niet evident. Luc stelde aan Philip voor om een perceel te ruilen. Hij zou spruitkool telen op een perceel van Philip, terwijl Philip grasklaver kon telen op Lucs perceel. Idealiter kon de grasklaver 2 jaar blijven staan in plaats van de meest toegepaste eenjarige grasklaver op groentebedrijven. Zo kwamen ze uit bij een samenwerking waarbij Philip 4 ha grasklaver bij Luc in gebruik had en Luc 2 ha spruitkool op percelen van Philip teelde.

De grasklaver zorgde er ook voor dat Luc meer fosfor mocht toepassen op zijn bedrijf en dankzij de bacteriën kreeg hij ook meer stikstoftoevoer voor zijn gewassen. Philip had eveneens baat bij deze samenwerking: hij kreeg nu voer van 2 bijkomende percelen en doorbrak daarnaast zijn monocultuur grasklaver. Dat zorgde voor winst tegen klavermoetheid.

Allebei waren ze tevreden met dit systeem. Philip: "Echte financiële afspraken hebben we niet gemaakt, al liet ik het wel even doorrekenen door adviseur Wim Govaerts, zonder tot op de eurocent te kijken. Die eerste berekening gaf een positief saldo. Sindsdien zijn we niet meer aan het rekenen."

De sleutel tot een succesvolle samenwerking zit volgens hen ook daar.

"Je mag financieel niet het onderste uit de kan willen halen. En je moet de ander kunnen vertrouwen. Bij problemen is een open communicatie erg belangrijk."

Een gestopte samenwerking is geen mislukte samenwerking

Na 2018 werd de samenwerking gereduceerd tot afzet van stalmest omdat Luc zijn arbeidstijd wilde verlagen. Hij wilde zijn koolteelt afbouwen, waardoor hij minder grond nodig had. Philip had van andere boeren meer aanbod voor grasklaver dus de nood was ook minder hoog bij hem. Toch kijken ze er beiden met voldoening op terug.

En de ultieme tip die Philip en Luc willen meegeven? "Kom naar netwerkdagen en bijeenkomsten en leer je collega's kennen. Elkaar kennen en vertrouwen is de eerste stap naar samenwerking".

"Elkaar kennen en vertrouwen is de eerste stap naar samenwerking."

Waarom samenwerken?

Hoe ontstaat een samenwerking?

Uit de praktijkvoorbeelden doorheen deze brochure blijkt dat een duurzame samenwerking vaak ontstaat uit een behoefte of een nood. Dit kan materieel zijn (bv. een ruwvoer tekort), maar ook niet-materieel (bv. mentale rust, ideologie,...). Op de vorige pagina lees je bijvoorbeeld hoe bioboer Philip nood had aan lokaal voeder, terwijl nabije boer Luc zocht naar biogronnd.

Een eerste drempel om samen te werken is dan ook je bewust worden dat jij of je bedrijf een behoefte of nood hebt. Hiervoor moet je kritisch naar je bedrijfsvoering kunnen kijken en erkennen dat er verbetering mogelijk is. Daarnaast moet je je ook realiseren dat samenwerking deze nood tegemoet kan komen.

Als noden of behoeftes veranderen kan dit ook leiden tot het afbouwen van een samenwerking. Dit is daarom zeker geen mislukte samenwerking!

“Een duurzame samenwerking ontstaat vaak uit een behoefte of nood.”

Wat houdt een samenwerking in?

Een samenwerking omvat vaak heel wat meer dan gewoon een afspraak tussen twee boeren. Je hebt de tastbare onderdelen van een samenwerking (bv. 10 ha grondruil, jaarlijks 70 ton mestafzet, gezamenlijke aankoop van een machine, etc.). Daar gaan we dieper op in vanaf pagina 18. Daarnaast heeft een samenwerking ook altijd een sociale kant, het gaat om een persoonlijke relatie.

Aan de ene kant kan een samenwerking eerder een formele afspraak zijn, waar er bijvoorbeeld een financiële regeling is om elk jaar mest af te zetten. Aan de andere kant van het spectrum kan men een sterk persoonlijke relatie opbouwen en intensief samenwerken en innoveren. Denk aan grond uitwisselen, machines samen aankopen, arbeid voor elkaar doen en zelfs samen nieuwe technieken of afzetmarkten uitproberen. Heel vaak zitten samenwerkende boeren tussen deze beide uitersten in.

Een ding is zeker: samenwerking blijkt in de praktijk altijd maatwerk te zijn. Elke boerderij heeft haar unieke kenmerken (locatie, producten, geschiedenis, milieu en economische toestand, medewerkers) en elk individu zijn/haar drijfveren, dromen, en doelen.

In dit deel kom je te weten waarom er vandaag zo weinig gemengde bedrijven zijn, en hoe samenwerking tussen sectoren hier een oplossing voor kan bieden.

? Is een samenwerking iets voor mij?

Samenwerken mag dan wel in het DNA van een biologische boer zitten, het is niet voor iedereen the way to go. Om een idee te krijgen of samenwerking voor jouw bedrijf interessant kan zijn, sommen we op de volgende twee pagina's een aantal redenen op waarom je wel of niet zou samenwerken.

Een van de grootste redenen om niet aan een samenwerking te beginnen zijn de 'transactiekosten'. Dit zijn de tijd en inspanning die nodig zijn voor het opstarten en onderhouden van een samenwerking. Het kan gaan over de zoektocht naar een juiste partner, het maken van afspraken over inkoop/verkoop, het controleren of afspraken worden nageleefd, administratie, etc. Deze extra tijdsbesteding kan aanvoelen als een heel 'gedoe', en de winsten lijken (zeker op korte termijn) niet altijd duidelijk.

Vaak is er een toevallig kantelpunt (bv. een droge zomer, een vergadering waar je collega's ontmoet, een adviseur die het financiële plaatje bekijkt) waar de voordelen beginnen op te wegen tegen de nadelen, en de samenwerking aan het rollen gaat. We zien ook dat veel boeren zodra ze beginnen met samenwerken, hier voor blijven openstaan en nieuwe samenwerkingen uitproberen.

Waarom wel samenwerken?

Verbreding van de vruchtwisseling

Je kan zo rustgewassen voor veevoeder in intensieve rotaties brengen, zie pagina 52.

Zekerheid van afzet en aanvoer van grondstoffen

Dit zorgt voor lagere markt-afhankelijkheid en tijdswinst. Je moet bv. niet elk jaar gaan rondbellen waar je extra voeder kan aankopen.

Economisch voordeel op lange termijn

Zo kan je bv. de kosten van een machine delen of de kosten van de tussenhandel elimineren door het rechstreeks aankopen van lokaal voeder.

Mogelijkheid tot groei/omschakeling

Je kan omschakelen of verder specialiseren en groeien doordat je partner je ondersteunt in het sluiten van kringlopen, zie pagina 34.

Sterker in je schoenen

Er is iemand om op terug te vallen als het wat moeilijker gaat, je staat er niet alleen voor.

Hogere efficiëntie

Door het gezamenlijk gebruik van machines of het uitwisselen van arbeid kan je heel wat efficiënter werken, zie pagina 64.

Goed voor het imago

Duurzaamheid en lokaal wordt steeds meer gewaardeerd, zie pagina 60.

Lokale productie

Kringlopen worden sterker gesloten en nutriënten optimaler benut, wat past in het biogedachtengoed.

Duidelijke herkomst van grondstoffen

Je weet waar je voeders of mest vandaan komen. Dat zorgt voor stabiliteit in samenstelling/kwaliteit en aansprakelijkheid.

Meer sociaal contact

Sociaal contact kan voldoening geven. Samenwerken kan gewoon leuk zijn.

Groter netwerk

Lokale informatie wordt uitgewisseld en lokale problemen kunnen worden aangepakt.

Meer innovatiemogelijkheden

Met anderen samenwerken zorgt voor meer creativiteit en meer handen. Zo heb je een groter draagvlak om nieuwe dingen uit te proberen.

Waarom niet samenwerken?

Afstanden zijn groter

Dit leidt tot hogere transportkosten en tijdsverlies. Naast effectief transport is ook de bredere logistieke organisatie ingewikkelder.

Administratie is ingewikkelder

Er is meer nadenkwerk nodig bij het invullen van de verzamelaanvraag, mestrechten, biowetgeving,... Zeker bij een grondruil is dit van belang.

Er moet iets veranderd worden in de eigen bedrijfsvoering

Het is altijd gemakkelijker om te blijven doen wat je gewoon bent. Iets veranderen kost inspanning.

De nood is niet hoog genoeg

Pas op het moment dat er echt een dringende nood is, zoals een ruwvoertekort of financiële problemen, gaat men de mogelijkheden voor samenwerking bekijken.

Het kost een sociale inspanning

Initieel moet je er veel tijd en moeite in steken: een partner zoeken, elkaar leren kennen, vertrouwen creëren, samenzitten en herevalueren, ... Het vergt tijd en sociale capaciteiten.

Er is niet altijd direct financieel voordeel

Veel aspecten in een samenwerking zijn waardevol, maar je kan er niet direct een prijs op plakken. Bovendien wordt samenwerking door handel en klanten nog weinig (financieel) gewaardeerd.

Hoe een samenwerking uitbouwen

Wat zoek ik?

Samenwerken: het woord zegt het al. 'Samen' betekent dat beiden op de hoogte zijn van waar je samen wil aan werken. Daarom is het belangrijk dat je eerst voor jezelf nagaat waarom je op zoek bent naar een samenwerking en hoe die eruit zou kunnen zien. Hierbij kunnen de volgende vragen je helpen:

Wat heb ik nodig?

Waarom wil je een samenwerking, wat wil je ermee bereiken? Bijvoorbeeld, ik wil graag:

- in de volgende 5 jaar mijn ruwvoorraad opbouwen tot xx ton grasklaver
- andere teelten introduceren in mijn vruchtwisseling
- meer sociaal contact met andere boeren
- dat mijn machines efficiënter benut worden
- een nieuwe afzetmarkt uitproberen

Hoe wil ik samenwerken?

Welke samenwerking heb je in gedachten? Is het eerder een zakelijke relatie met kortetermijndoelen/winsten (bv. enkel tijdens omschakeling samenwerken), of eerder een persoonlijke relatie gebaseerd op vertrouwen, met een focus op lange termijn en zekerheid? Wat is belangrijk voor jou?

Wat heb ik te bieden?

Wat kan waardevol zijn voor je potentiële partner? Wie zou geïnteresseerd kunnen zijn in wat jij te bieden hebt?

Wat is de win voor de andere partij? Bijvoorbeeld, ik heb:

- een vaste hoeveelheid mest
- een plek in mijn teeltrotatie
- opslagruimte
- stro
- een schoffelmachine die gebruikt kan worden

Wat voor partner ben ik?

Ben jij iemand die heel proactief zaken oplost en dat ook van de ander verwacht? Of ben je iemand die wel ziet hoe het loopt en zich liefst niet te veel op voorhand zorgen maakt?

In dit deel krijg je een heleboel tips over hoe je een samenwerking opstart en uitbouwt die langs beiden kanten werkt.

Wat zoekt de ander?

Hoewel de persoonlijke drijfveren en sociale aspecten voor elke boer anders zijn, geven we een overzicht voor telers en veehouders (hier kortweg plant en dier genoemd) van welk aanbod en welke noden er mogelijk aanwezig zijn.

Plant

Aanbod: Akkerbouwers en groentetelers hebben vaak een netwerk van toelevering en afzet voor plantaardige productie. Ze bezitten kennis, arbeid, en machines voor de teelt van diverse moeilijke gewassen en biologische onkruidbestrijding. Soms hebben ze stro of andere reststromen in de aanbieding, en rustgewassen en restproducten die kunnen dienen als voedergewassen.

Vraag: Aangezien ze vaak intensievere gewassen telen is dierlijke mest als voeding voor gewassen en bodemleven essentieel. Ze zijn vaak op zoek naar manieren om hun bodem gezond en productief te houden. Dit kan gaan over bodemvruchtbaarheid, onkruidonderdrukking, organische stof opbouw,... Hiervoor kan een ruimere vruchtwisseling, en aanvoer van mest interessant zijn.

Dier

Aanbod: Veehouders hebben afhankelijk van hun grondgebondenheid een stabiele aanvoer van mest, kennis over de mest, en machines om deze uit te spreiden. Ze hebben vaak relatief laag-intensieve teeltrotaties, en kennis, arbeid, en machines voor het telen van ruwvoer en krachtvoer.

Vraag: Veehouders zijn vaak op zoek naar stro en mestafzet. Verder zoeken ze kwaliteitsvol ruwvoer, wat vaak gewassen zijn die ook positieve effecten hebben op de bodem (grasklaver, luzerne, graan). Daarnaast zoeken ze ook krachtvoer om hun dieren te voorzien van genoeg eiwit en energie. Kennis, arbeid, en machines voor specifiek landwerk kunnen hier interessant zijn.

Hoe vind ik iemand die met mij kan samenwerken?

Samenwerkingen vloeien vaak voort uit al bestaande relaties of via bestaande contacten. Een van de grootste knelpunten is het feit dat boeren uit verschillende sectoren niet vaak met elkaar in contact komen. Het belangrijkste is dat je zelf proactief contacten zoekt en niet afwacht tot de ander komt. Hier zijn enkele tips om met potentiële partners in contact te komen:

Doe mee aan evenementen

Doe mee aan de activiteiten (Biobedrijfsnetwerken, regionale meetings, webinars, etc.) van BioForum en andere organisaties (Inagro, Bio zoekt Boer, Boerenbond, Velt, CSA-netwerk, Voedsel Anders, Wervel, Netwerk Permacultuur,...) en pols daar eens bij je collega's.

Plaats een zoekertje

Plaats een zoekertje op de pagina '**Vraag en aanbod**' van BioForum (www.bioforum.be/vraag-en-aanbod). Hier verschijnen dagelijks nieuwe advertenties van bioboeren die iets zoeken of aanbieden. Je hebt niets te verliezen!

Kijk in de Biobedrijvengids

Geef op de **Biobedrijvengids** (www.biobedrijvengids.be) het type bedrijf en de specialisatie in waar je naar op zoek bent. Op de kaart kan je direct zien wie er bij jou in de buurt zit.

Vraag je adviseur

Vraag je adviseur of contactpersoon bij BioForum of die je met mogelijke partners in contact kan brengen. Als de adviseur erg gespecialiseerd is in 1 sector, kan je hem/haar vragen om adviseurs van een andere sector te contacteren. Adviseurs kunnen een grote rol spelen in het opzetten en begeleiden van samenwerkingen. Ze kunnen de drempelvrees verlagen, contacten leggen, vertrouwen creëren, prijs/kwaliteitsbemiddeling doen, en conflicten oplossen.

Vraag je collega-boeren

Vraag je **collega-boeren** of zij iemand kennen die geïnteresseerd is in samenwerking. Je zou ervan versteld staan wat er uit de bus kan komen.

10 gouden tips bij het samenwerken

1. Begin klein

Begin met één of enkele elementen waar duidelijk een win zit voor beide bedrijven (bv. de afname/uitwisseling van 1 à 2 producten) en bouw dit verder uit. (bv. de grondruil tussen De Lochting en Wouter (pagina 50) begon met de afname van witloofwortels)

2. Vertrouwen is de basis

Vertrouwen blijkt vaak de basis van een goede samenwerking. Vertrouwen moet groeien en kan in het begin snel geschaad worden door kleine misverstanden of onduidelijkheden. Om vertrouwen op te bouwen zijn afspraken essentieel.

3. Maak duidelijke afspraken

Hiervoor kan je de checklists in deel 4 samen invullen. Afspraken in de rust van de winter worden in de drukte van de zomer meer dan eens vergeten, ook al is dat helemaal niet de intentie. Mocht je een afspraak niet kunnen nakomen of gaat er iets mis, neem contact op en leg het uit. Bv. de mest zou worden afgezet, maar tegen de tijd dat de akkerbouwer belt heeft de veehouder de mest al uitgereden.

4. Streef naar een balans in geven en nemen

Het financieel uitrekenen van elk detail in een samenwerking is zeer moeilijk en tijdrovend. Hoe plak je immers een prijs op lagere onkruiddruk, zekerheid van afzet en aanvoer, meer tijd voor familie. Bespreek regelmatig wat voor elke partij de 'wins' zijn in de samenwerking maar ga niet elk detail uitrekenen, daar kruipt pas veel tijd in. Duidelijke afspraken rond wat wel wordt gerekend zijn daarentegen wel belangrijk!

5. Investeer in persoonlijke relatie

Spreek elkaar regelmatig en evalueer minstens een keer per jaar op een structurele manier wat goed gaat en wat beter kan. Laat zeker in het begin zien dat je elkaar iets wil gunnen en dat je de samenwerking belangrijk vindt.

6. Spreek jouw verwachting uit

Wat zijn jouw verwachtingen in een samenwerking, jouw motivatie, en op welke termijn zie je dit? Hiervoor kan je gebruik maken van het '[Handboek voor samenwerking Akkerbouw en Veehouderij van Aeres Hogeschool](#)'

7. Leef je in in het perspectief van de ander

Een samenwerking werkt enkel goed als zij van twee kanten werkt. Hier is empathie essentieel. Dit betekent ook dat je erg open moet durven zijn bv. in kostprijs, nodige mestafzet,... Soms overheerst de schrik dat de ander misbruik zal maken van je openheid. Samenwerken is niet hetzelfde als handel drijven.

8. Blijf bij je expertise

Of sta open voor leren van anderen. Werk je bv. als akkerbouwer niet kerend en ervaar je dat de veehouder niet de juiste machines heeft of de ervaring mist om op jouw grond graan te zaaien, stel dan voor om dit zelf te doen tegen een vergoeding.

9. Externe persoon

Het kan helpen om een externe persoon (coach, adviseur) in de samenwerking te betrekken, waarmee de vraagtekens in de samenwerking worden doorgenomen. Zo'n coach kan een objectiever perspectief brengen.

10. Gestopt ≠ mislukt

Een gestopte samenwerking is geen mislukte samenwerking. Noden veranderen. Blijf regelmatig evalueren of je er beiden wat uithaalt.

DEEL 4

Samenwerking in de praktijk

In dit deel gaan we dieper in op mestafzet, veevoederteelt, grondruil en andere vormen van samenwerking. De informatie is bedoeld om de knelpunten in samenwerking aan te pakken en de transactiekosten te verlagen. Na elke samenwerkingsvorm vind je een checklist die je samen met je partner kan overlopen om zeker te zijn dat je aan alles gedacht hebt.

Samenwerken rond mestafzet

In de biologische landbouw streven we naar het sluiten van kringlopen en een duurzame landbouw die rekening houdt met milieu en dierwelzijn. Daarin past het lokaal uitwisselen van dierlijke mest, om zo enerzijds organische stof en nutriëntgehalten in evenwicht te brengen met productie en anderzijds korrelmeststoffen en gangbare mest te beperken tot het minimum.

Vragen die over mestafzet beantwoord worden:

- Hoe verschillen soorten mest naar inhoud en werking?
- Hoe bepaal ik de prijs van mest?
- Neem ik analyses of ga ik af op forfaitaire waarden?
- Welke wetgeving is relevant?
- Checklist

Hoe verschillen soorten mest naar inhoud en werking?

De mestinhoud en werking hangen af van de mestsoort (stal of drijfmest), diersoort, en bedrijfsvoering (inrichting van de stallen, hoeveelheid strooisel, opslag). In de volgende figuur zie je de mineralisatie van N per soort mest. In tabel 1 op de volgende pagina vind je dan de belangrijkste karakteristieken van de verschillende mestsoorten.

VIDEO - Luk Sobry (onderzoeker Inagro) geeft een inleiding rond kwaliteit van mest, organische stof opbouw, N-beschikbaarheid, en de variatie van mest.

Figuur 1: N-mineralisatie van verschillende meststoffen

Bron: <https://www.joskin.com/pdf/prospec/epandeurs%20lisier/nl/Valorisation%20des%20engrais%20de%20ferme%20NL.pdf>

Stalmest		
<ul style="list-style-type: none"> • Geconcentreerd • Aanvoer van organische stof en daardoor geschikt voor voeden van het bodemleven en het gewas • Inhoud van EOS is hoog, maar ook afhankelijk van het type en de hoeveelheid strooisel in de stallen • Mest met gangbaar stro bevat mogelijk residuen van fungiciden, insecticiden en halmverkorters • P telt voor 50% in MAP 6 		
Runderstalmest	Varkensstalmest	Geitenstalmest
<ul style="list-style-type: none"> • Tragere werkingscoëfficiënt • Zeer gunstig voor bodemleven • Gunstige N:P ratio • Vrij hoog in K 	<ul style="list-style-type: none"> • Snellere werkingscoëfficiënt • Hogere minerale inhoud • Hogere P inhoud • Grote variatie tussen de stallen 	<ul style="list-style-type: none"> • Snellere werkingscoëfficiënt • Hogere minerale inhoud • Gunstige N:P ratio • Zeer hoog in K
Drijfmest		
<ul style="list-style-type: none"> • Minder geconcentreerd • Aanvoer van mineralen, lagere C:N ratio, en daardoor vooral geschikt voor voeden van gewassen • Snelwerkend • P telt voor 100% in MAP 6 • Samenstelling varieert, zeker met regen/spoelwater 		
Runderdrijfmest	Varkensdrijfmest	
<ul style="list-style-type: none"> • Gunstige N:P ratio • Tragere werkingscoëfficiënt 	<ul style="list-style-type: none"> • Hogere mineraalinhoud • Snellere werkingscoëfficiënt • Door regenwater via buitenloop vaak variërende samenstelling • Hoog in P, vooral geschikt voor stikstof leverende gewassen zoals grasklaver 	
Pluimveemest		
<ul style="list-style-type: none"> • Zeer geconcentreerd dus lagere transportkosten • Zeer hoge P-inhoud, telt voor 100% in MAP 6 • Kan gestrooid worden • Lage C:N ratio dus niet echt bodemverbeterend • Wordt veel gebruikt in biologische champignonteelt • Priming effect: bodemleven wordt geactiveerd, wat zorgt voor meer afbraak van bodem organische stof • Samenstelling hangt sterk af van stal en voeder 		
Korrelmeststoffen		
<ul style="list-style-type: none"> • Zeer geconcentreerd • Heel gericht bemesten, je kan exact bepalen hoeveel N, P of K je wil bemesten • Je kan bijmesten als gewassen al op het veld staan • Herkomst van sommige meststoffen uit gangbare circuits (beendermeel, bloedmeel, sojakorrels) • Hoge prijs 		
Champost		
<ul style="list-style-type: none"> • Biologische champost is vlot beschikbaar en wordt over grotere afstand getransporteerd • Strooit erg gemakkelijk • Licht pH-verhogend. Leunt qua samenstelling en werking aan bij stalmest. • Minder gunstige N:P verhouding, P wordt voor 100 % gerekend in MAP 6 • Onkruidvrij en vrij van ziektekiemen 		
Boederijcompost		
<ul style="list-style-type: none"> • Hoogwaardige bodemverbeteraar die je kan toepassen kort voor het planten • Afbraak en omvorming gebeuren op voorhand • Lage hoeveelheid onkruidzaden en pathogenen • Weinig directe bijdrage tot plantenvoeding • P wordt voor 50% gerekend in MAP 6 		

Tabel 1: Belangrijkste eigenschappen van de verschillende mestsoorten

Hoe goede mest leidde tot een sterke samenwerking

Biologische geitenhouderij 't Reigershof

Renaat Devreese

In 't Reigershof in De Haan wordt zó'n goede kwaliteit van mest geproduceerd, dat hij tot wel 60 km verder vervoerd wordt! Geitenboer Renaat geeft al jarenlang geen antibiotica meer aan zijn geiten, waardoor hun mest de bodembacteriën niet verstoort. Bovendien gebruikt hij in de plaats van ontwormingsmiddelen, die effect kunnen hebben op de wormen in de bodem, een kruidenmengeling in het voer van de geiten. Hij voegt ook zeoliet toe, wat het ammonium uit de urine bindt. Dat is beter voor de longen van de geiten en onderdrukt parasieten. Verder gaat zeoliet stikstofverliezen in de mest tegen en is het goedkoop. Hij gebruikt veel stro (tot 50 % meer dan de norm in bio) en probeert zo veel mogelijk biostro te gebruiken, want de residu's in gangbaar stro remmen het composteringsproces.

Dankzij de mest heeft 't Reigershof een samenwerking met de Jentohoeve, een bedrijf met biodynamische grove groenten en graan 50 km verderop in Nederland. De Jentohoeve neemt jaarlijks een 200 à 300 ton mest af. Renaat laadt het op en de Jentohoeve zorgt voor transport. In ruil koopt Renaat bij hen biologisch stro aan.

“Vroeger hadden we heel veel moeite om de mest kwijt te geraken maar de laatste jaren is dat aan het veranderen.”

Dus in de plaats van het stro direct in te werken in de bodem, verkoopt de Jentohoeve het aan 't Reigershof en komt de stro later terug in de vorm van storrijke geitenmest. Ze denken er nu samen over om ook het aankopen van graan op te nemen in de samenwerking. In Nederland is de perceptie van afstand voor mest en voeder anders dan in België. Die worden daar gemakkelijk vervoerd over afstanden van 40 km. Een van de redenen daarvoor is dat je als Nederlandse bioboer minstens 70% A-meststoffen (biologische dierlijke mest, biologische compost, en groencompost) moet gebruiken. Naast het uitwisselen van mest en stro heeft 't Reigershof met de Jentohoeve afgesproken om kennis en ervaringen uit te wisselen in verband met biodynamische landbouw.

Hoe bepaal ik de prijs van mest?

Dierlijke mestprijzen hangen erg af van:

- Lokaal mestaanbod (bv. Frankrijk – laag, Vlaanderen – hoog)
- Transportkost
- Leveringstijdstip (herfst en winter goedkoper)
- Soort mest
- Grondgebondenheid en individuele nood aan mestafzet

In het algemeen zien we een onderwaardering van mest aangezien het als een afvalstof gezien wordt. Gangbare mest wordt nog vaak gratis geleverd en soms krijgt men zelfs een vergoeding om het af te nemen. Door stijgende kunstmestprijzen zou dierlijke mest erg kunnen stijgen in waarde en prijs.

In bio zien we op dit moment vaak dat stalmest door de afnemer wordt opgehaald. Drijfmest wordt soms nog door de veehouder getransporteerd en zelfs uitgespreid, hoewel dit vaak in combinatie is met andere diensten (bv. het telen van voedergewassen).

Ook wordt dierlijke mest nog vaak ondergewaardeerd tegenover bio-korrelmeststoffen. Met deze laatste kan je wel gericht bemesten, en bemesten als de gewassen al op het veld staan. Nochtans worden bio-korrelmeststoffen volgens heel wat adviseurs nog te veel gebruikt.

Lieven Delanote (adviseur plantaardige teelten):

“Het bemestingsplan is in de eerste plaats gebaseerd op de teeltrotatie met aandacht voor vlinderbloemige groenbemesters. Samenwerking tussen plantaardige en dierlijke sector kan een interessante meerwaarde bieden naar gewasafwisseling. In tweede orde kijken we naar het optimaal plaatsen van beschikbare dierlijke mest en in derde orde gaan we naar organische korrel voor de fine-tuning”.

“Samenwerking tussen plantaardige en dierlijke sector kan een interessante meerwaarde bieden naar gewasafwisseling.”

Naast dierlijke mest en korrelmest is ook compost interessant voor het verbeteren van de bodemkwaliteit. Omdat compostering wel wat kennis, machines, en tijd vergt, is de kostprijs in regel ook hoger dan die van dierlijke mest.

VIDEO - Koen Willekens (onderzoeker ILVO) presenteert de mogelijkheden, technische informatie, en kostprijs van boerderijcomposteren

Neem ik analyses of ga ik af op

forfaitaire waarden?

Aangezien de forfaitaire waarden gemiddeldes zijn, geven die nooit helemaal de correcte mestinhoud weer. Biologische mest wijkt soms ook af van gangbare mest als gevolg van andere rantsoensamenstelling en lagere N-gehalten in de voederteelten. Zeker als je weet dat je mestinhoud veel variatie vertoont (bijvoorbeeld stallen met buitenloop met watermenging), neem je best betrouwbare analyses. Dit bevordert het vertrouwen als je een langdurige samenwerking beoogt.

Welke wetgeving is relevant?

MAP

Hou zeker bij mestafzet/aanvoer rekening met de regelgeving rond MAP. Op de website van de VLM vind je meer informatie: www.vlm.be/nl/themas/waterkwaliteit/Mestbank/Paginas/default.aspx

Aandeel biomest

De biosector stuurde er bij de overheid op aan om dwingender op te treden voor het sluiten van lokale biologische kringlopen. Zo werd een verplichting ingevoerd van het gebruik van minimum 20% biologische dierlijke mest als je dierlijke mest gebruikt. Gangbare kippen- en varkensmest is verboden. De veehouderijsector in Vlaanderen ligt verspreid en is nog klein, waardoor een stijging van dit % over heel Vlaanderen moeilijk blijkt. Ook wenst de overheid dit niet wetgevend te sanctioneren. In die zin blijft kringlopen sluiten voor vele bedrijven een streven maar geen moeten. Vanuit de ideologie van de biologische landbouw lijkt het wel logisch dat er zoveel mogelijk met biomest gewerkt wordt.

De fosfor uit de varkensmest centrifugeren

Biologische varkenshouderij

Davy Bovyn

Varkenshouder Davy Bovyn kampte bij zijn omschakeling met problemen om zijn varkensmest af te zetten. De strenge mestwetgeving en het feit dat West-Vlaanderen al hoog zit in fosfaat zorgde ervoor dat afzet in nabije omgeving moeilijk verliep. Maar de biowetgeving verplicht dat biomest afgezet wordt op biogrond om overproductie en overbemesting tegen te gaan. Davy ging dus op zoek naar andere oplossingen en kwam zo bij een centrifuge-machine. De machine kostte 50.000 euro tweedehands, heeft een rendement van 3 ton per uur, en scheidt varkensmest in een dunne en een dikke fractie. Omdat zeugenmest te weinig structuur heeft om te centrifugeren moet men daar nog vlasleem aan toevoegen.

De dunne fractie is fosfaatarm, en bevat ongeveer 3 kg N en 0,5 kg P per ton mest. Hierdoor kan je dus veel makkelijker aan je 170 eenheden stikstofbemesting komen zonder over de P-norm te gaan. Een deel van de dunne fractie gebruikt Davy voor zijn eigen akkers, waar hij ook enkele groenten teelt zoals prei. De rest wordt afgezet bij akkerbouwers in de buurt in ruil voor aankoop van voeders. Dat is mogelijk omdat Davy zelf zijn voeders mengt voor zijn varkens. Voor een bemesting van 170 eenheden N per ha, levert hij 40 à 50 kuub. Voor een volledige afzet van zijn mest heeft hij meer dan 100 ha nodig. De dikke fractie is veel rijker in fosfaat, rond de 10 à 12 kg P, en wordt geëxporteerd.

De biowetgeving verplicht dat biomest afgezet wordt op biogrond om overproductie en overbemesting tegen te gaan

Checklist samenwerking mest

Wil je een samenwerking aangaan rond mest?

Ga op voorhand samenzitten en zoek samen een antwoord op onderstaande vragen.

Wat?

- Welke mestsoort?
- Hoeveel mest wordt er uitgewisseld?
- Wordt er een analyse gedaan?
- Is het een samenwerking die je zou willen opbouwen voor meerdere jaren?

Financieel?

- Wordt er vergoed voor de mest? In geld of andere natura? Of maakt dit deel uit van een groter geheel (bv. samenwerking rond ruwvoer)?

Logistiek?

- Wordt de mest via burenregeling afgezet of met een erkend transporteur?
- Wie laadt de mest?
- Wie transporteert de mest?
- Wie spreidt de mest uit?
- Wanneer wordt de mest getransporteerd/uitgespreid? Hoe wordt hier nog contact over opgenomen?

Administratie?

- Wie activeert de mestrechten op een perceel? (in gebiedstypes 2 en 3 kan dit enkel de hoofdgebruiker van het perceel zijn in MAP 6)
- Wie is verantwoordelijk voor eventuele andere verplichtingen (bv. AGR-GPS)?

Samenwerking rond veevoederteelt

Regionaliteit is een van de bouwstenen van bio. Nochtans wordt in de Europese biosector nog veel met producten van ver gewerkt, zeker als het gaat om veevoeder. Lokale samenwerkingen bieden heel wat mogelijkheden om aan de ene kant vruchtwisseling te verbreden, en aan de andere kant lokaal voeder te stimuleren.

Vragen die over veevoederteelt beantwoord worden:

- Wat zijn mogelijke samenwerkingen rond veevoeder?
- Wat zijn de grootste knelpunten?
- Wat zijn de grootste voordelen?
- Rond welke gewassen wordt vaak samengewerkt en wat zijn de technische specificaties?
- Hoeveel is de N-nalevering van verschillende rustgewassen?
- Hoe bepaal je de prijs voor voedergewassen?
- Welke wetgeving is relevant?
- Checklist

Wat zijn mogelijke

samenwerkingen rond veevoeder?

In plaats van **ruw- en/of krachtvoeder** bij een veevoederfabrikant te kopen, kan een veehouder in een samenwerking met een lokale akkerbouwer, groenteteler, of ander bedrijf voeder afnemen. Vaak gaat het om het aankopen van teelten die ook voor de plantaardige producent een meerwaarde bieden. Vooral vlinderbloemigen zoals grasklaver, luzerne, mengteelten van graangewas met vlinderbloemigen en graanteelten hebben de voorkeur. Het komt ook voor dat de akkerbouwer of groenteteler intensievere gewassen zoals voederbieten of mais gaat verbouwen als veevoer.

Daarnaast kunnen veehouders ook **zijstromen** afnemen van boeren of verwerking zoals witloofpennen, pompoenen, sojaschroot, zonnebloem- of lijnzaadschilfers, bietenpulp, uitsorteerwortels, -bietjes, en - appels, aardappelschillen/pulp, snijafval van kool, graanstro, kaaswei, melasse, lupinen, en bierbostel. In bio ligt dit soms minder eenvoudig dan in de gangbare landbouw omdat de verwerker biologische reststromen gescheiden moet houden van de gangbare. Tot vandaag is er geen verplichting voor een biologische verwerker om zijn reststromen bio af te zetten.

Renaat Devreese (geitenhouder): "Als de wetgeving verwerkers zou verplichten om biologische reststromen te scheiden en biologisch af te zetten (net zoals biomest) zou dit al een heel deel biologisch eiwitvoeder uitsparen"

De waarde van samenwerking in omschakeling

Biologisch akkerbouwbedrijf

Karel Dewaele

Sinds 2017 is Karel Dewaele, West-Vlaamse akkerbouwer/groenteteler, bezig met een gefaseerde omschakeling naar bio. Voor hem speelt het uitwisselen van voeder hier een essentiële rol. De eerste twee jaar van de omschakeling mag je namelijk je producten nog niet als 'bio' verkopen. Wat wel mag, is het telen van veevoeder in het tweede jaar van de omschakeling. Biologische veehouders mogen tot 25% omschakelingsvoer in hun rantsoen hebben. Melkveehouder Jakob Devreese verzekerde Karel van afzet van zijn voer, wat de beslissende factor was om te starten met omschakelen. Karel zaaide op de percelen in omschakeling grasklaver en verkocht deze op stam aan Jakob.

Jakob bemestte en maaide de percelen en betaalde per kg droge stof. De samenwerking breidde verder uit en nu zet Jakob ook stal- en drijfmest af op andere percelen van

Karel. Af en toe wordt er biologisch stro verkocht. Ook na de omschakeling houdt Karel rustteelten (grasklavers of granen) in zijn teeltplan en verkoopt hij dit aan Jakob. Voor Karel draait samenwerking rond vertrouwen: "Leer elkaar vertrouwen en ga van daaruit samenwerken. Als er dan iets onverwachts gebeurt, weet je ook wat je aan elkaar hebt. Dat kan je niet direct in waarde uitdrukken en is ook niet iets waar je op voorhand erg bij nadenkt".

Het uitwisselen van voeder speelde voor Karel een essentiële rol in zijn omschakeling naar bio.

*“Leer elkaar
vertrouwen
en ga van
daaruit
samenwerken.”*

Wat zijn de grootste knelpunten?

Internationale voederprijzen

Een van de belangrijkste redenen waarom samenwerkingen rond lokale voederteelten niet wijdverspreid zijn in Vlaanderen, zijn de internationale voederprijzen. De laatste decennia zijn die, ondanks de transportkosten, relatief laag door o.a. lagere grondprijzen, lagere loonkosten, grotere oppervlakten/schaal, en minder strikte milieuregelgeving in de landen van productie (Oekraïne, India, China, Togo, etc.). Aangezien de productiekosten van vlees en melkproducten voor een groot deel afhankelijk zijn van de voederprijzen, hadden boeren die voeder internationaal aankochten een financieel voordeel en werden boeren die dat niet deden deels uit de markt geduwd. Hierdoor is de marktprijs van melkproducten en vlees op lage voerprijzen afgesteld en zullen veehouders dus vaak vergelijken met deze lage voederprijzen in het aankopen van lokaal voeder.

De Vlaamse akkerbouwers en groentetelers daarentegen betalen wel hoge grondprijzen, loonkosten, en moeten voldoen aan strenge milieuregelgeving. Bovendien zijn Vlaamse bedrijven ook gemiddeld kleiner dan die in naburige landen en genieten ze minder van schaalvoordelen. Vanuit puur economisch standpunt bekeken, zijn de saldo's voor het telen van voedergewassen op zichzelf vaak niet interessant ten opzichte van de hoger salderende gewassen voor humane consumptie. Er zijn heel wat andere redenen waarom men wel zulke samenwerkingen op zou zetten zoals bodemvruchtbaarheid en zekerheid, waar we op de volgende pagina's dieper op ingaan.

Transactiekosten

Zoals uitgelegd op p 11 zijn transactiekosten de extra tijd en moeite die het kost om een samenwerking op te starten of aan te houden. Een veehouder kan gewoon voer bestellen bij de veevoederfabrikant, en een akkerbouwer/groenteteler kan gewoon zijn voedergewassen verkopen aan de veevoederfabrikant. Een samenwerking daarentegen vereist op voorhand afspraken maken, de teelt opvolgen, de opslag en logistiek regelen, en risico's delen zoals mislukking van teelt.

“In het begin van onze samenwerking zaten we bijna iedere maandag samen, maar nu wordt er veel minder vergaderd.”

Jos De Clercq, vleesveehouder

Nochtans zijn deze transactiekosten vooral belangrijk in het opstarten van een samenwerking. Als een samenwerking al een paar jaar loopt, verlagen die transactiekosten aanzienlijk omdat er gewoontes worden gekweekt. De transactiekosten hangen ook af van de sociale capaciteiten, informatie en ervaring die een boer heeft met betrekking tot samenwerking. Bovendien kan een samenwerking de marges van een veevoederfabrikant elimineren.

Verschillende functies van voedergewassen

Voor een veehouder is de eiwit- en energiewaarde van een voedergewas een van de belangrijkste factoren in het samenstellen van het rantsoen. Hoe meer eiwit en/of energie een veehouder kan halen uit een gewas, hoe beter. Hierin speelt de bodemconditie (geen structuurschade), de voorteelt, het zaadmengsel, en het exacte moment van bemesten en maaien of oogsten een heel belangrijke rol.

Voor de groenteteler is het vooral belangrijk dat hij zijn vruchtwisseling van groenten doorbreekt met een gewas dat de bodemvruchtbaarheid verhoogt, stikstof in de grond brengt, de bodemstructuur verbetert, en onkruid onderdrukt zodat de volggewassen een betere opbrengst hebben. De bruto-opbrengst van een rustgewas zoals grasklaver (rond de 2.000 euro/ha) is vanuit economisch standpunt gezien laag ten opzichte van de opbrengsten van sommige hoog-salderende groenten (30.000 euro/ha). Het is dus begrijpelijk dat als het optimaal maaimoment voor grasklaver samenvalt met het optimaal moment voor wieden in de groenteteelt, de groenteteler kiest voor zijn hoog salderend gewas.

Hoewel het over hetzelfde gewas gaat, heeft dit gewas voor groenteteler en veehouder een heel andere functie. Wat die functie is en hoe dit bepalend is voor kwaliteit en opbrengst bespreek je best bij het aangaan van een samenwerking.

Op voorhand afspraken maken

Om samen te werken rond voederteelt is het essentieel dat boeren op voorhand afspraken maken en plannen.

Stefan Muijtens (adviseur akkerbouw): "De teelt in 2023, dus dat is voor voeder 2024, daar beginnen we met de akkerbouwers in mei 2022 al over te spreken. Dus voor de melk die de veehouder in juni 2024 zal verkopen, is die akkerbouwer in mei 2022 al bezig. Dat moet je ook van elkaar begrijpen".

Je moet elkaar dus op tijd contacteren en afspraken herbevestigen naarmate het tijdstip van zaai nadert. Elke boer vertrekt van een meerjarige vruchtwisseling, maar die theoretische vruchtwisseling is dikwijls onderhevig aan wijzigingen vanuit afzetkansen, weersomstandigheden, misoogst, verlies of aanwerving van land. Zo zal droogte in het ene jaar effect hebben op het teeltplan van het jaar nadien, zowel voor de veehouder als de akkerbouwer/groenteteler.

Samenwerken met 7 akkerbouwers voor lokaal voeder

Biologische melkveehouderij

Jakob Devreese

Melkveehouder Jakob Devreese heeft heel wat ervaring met samenwerkingen en verlaagt op verschillende manieren de transactiekosten. Hij werkt vast samen met een zevental akkerbouwers en groentetelers. Het afnemen van ruwvoer en aanleveren van mest heeft het voor hem mogelijk gemaakt om in schaal te vergroten; hij ging van 60 koeien in 2009 naar 250 in 2021.

Het meest geruilde voeder is grasklaver. Om de transactiekosten te verlagen, zijn er heel wat zaken die voor elke boer hetzelfde zijn. De akkerbouwer/groentetelers zaaien en verzorgen de grasklaver. Jakob bepaalt het maaitijdstip en regelt de loonwerker. Op deze manier heeft hij een overzicht van welk gras wanneer toekomt in de kuil.

Alles wordt opgeraapt en per wagen wordt er op kosten van Jakob een mengstaal genomen dat geanalyseerd wordt op VEM, DVE, ruwe as en droge stof. Al het gras wordt ook gewogen op kosten van de verkoper. Jakob hanteert een prijs per kg droge stof, berekend door Wim Govaerts (zie pagina 44). De eerste sneden zijn over het algemeen wat meer waard, de laatste sneden wat minder. Overheen de verschillende sneden komt het gemiddeld uit op 22 cent per kg droge stof, bij hem thuis geleverd. Jakob is transparant over alles, dat is ook belangrijk naar collega-boeren in de buurt. Sommige boeren verkopen het liever op stam, en dan betaalt Jakob 10 cent per kg droge stof. Een nadeel aan deze manier van werken is

“Door samenwerking had ik genoeg ruwvoer en mestafzet, en is mijn bedrijf kunnen groeien. Samenwerken betekende dus een grote omzet, en het is ook geestig.”

dat ze afspraken per hectare hebben. Aangezien in bio de opbrengst veel schommelt, heeft Jakob in goede jaren soms te veel ruwvoer, en in droge jaren soms te weinig.

Een tweede gewas dat Jakob regelmatig afneemt van zijn collega-boeren is voergranen, al dan niet in mengteelt met erwten of veldbonen. Hiervoor hanteert hij 2 systemen voor de prijsbepaling. In het eerste neemt hij een monster voor de DVE en VEM. Met de farmdesk tool © berekent hij dan op basis van de voederanalyse de prijs thuis geleverd. In het tweede geval gaat hij samen met de verkoper naar het veld en schatten ze de hoeveelheid droog graan. Dit vermenigvuldigt hij dan met de heersende droge graanprijs. In 1 samenwerking probeerden ze beide technieken voor eenzelfde teelt, en de geschatte prijzen lagen verbazingwekkend dicht bij elkaar.

Wat zijn de grootste voordelen?

Ondanks de bovengenoemde knelpunten zijn er toch meer en meer boeren geïnteresseerd in lokaal voeder afnemen of verkopen. Aangezien de gewassen verschillende functies hebben voor teler en veehouder, zijn ook sommige redenen om samen te werken verschillend, en splitsen we ze hier op voor teler en veehouder:

Voordelen voor de akkerbouwer/groenteteler

Minder arbeid

Een rustgewas betekent ook vaak rust voor de boer en dus minder arbeid, zeker in vergelijking met intensievere groenten.

Zekerheid van afzet van gewas

In een langetermijnsamenwerking moet je niet elk jaar op zoek gaan naar afzet. Dat zorgt voor rust en tijdswinst, waardoor er meer gefocust kan worden op hoog salderende gewassen.

Minder strenge kwaliteitseisen

Kwaliteitseisen voor gewassen voor menselijke consumptie zijn in regel moeilijker te halen (zeker met huidige klimaatsverandering).

Positief effect op bodem en volggewassen

Een rustgewas is vaak essentieel in een gezonde vruchtwisseling (zie tabel 2 p 38-39). Door de N-nalevering is er ook minder mest nodig.

Stimulatie door overheid

De overheid probeert lokale eiwitproductie aan te sporen. In het GLB van 2023-2027 zou er bv. gewerkt worden met ecoregelingen die bedoeld zijn om de productie van duurzame gewassen te stimuleren en om het prijsverschil met de wereldmarkt op te vangen.

Financieel voordelig in omschakeling

Tweedejaars omschakelingsgrond kan voer voor biovee aanleveren (zie pagina 46).

Geen marges van veevoederfabrikant

Voor gewassen die je normaal gezien aan de veevoederfabrikant verkoopt, kan rechtstreekse verkoop aan een veehouder tot hogere opbrengsten leiden.

Zekerheid van aanvoer van mest

Vaak is voederproductie gekoppeld met mestuitwisseling. Dat zorgt dus voor zekerheid van mestaanvoer en inhoud/kwaliteit van mest.

Voordelen voor de veehouder

Minder afhankelijk van internationale markt

De internationale markt is erg beïnvloedbaar door geopolitieke conflicten, speculatie op de markt, milieurampen, etc. Dit kan leiden tot onvoorspelbaarheid. Denk maar aan het conflict met Oekraïne of de coronacrisis.

Zekerheid van mestafzet

Afname van voeder leidt vaak tot zekerheid van mestafzet. Zekerheid kan ook hier rust en tijdswinst geven.

Past in biogedachtengoed

Bij voeder van ver weg is het veel moeilijker om zeker te zijn of het op een sociaal verantwoorde en milieuvriendelijke manier geteeld is.

Doorbreken van vlinderbloemigen

Als je lokaal ruwvoerders kan aankopen heb je meer ruimte op je eigen gronden om andere gewassen te telen, en zo de vlinderbloemigen in je rotatie te doorbreken. Dit kan bv. helpen bij klavermoeheid.

Nieuwe mogelijkheden met akkerbouwers

Akkerbouwers hebben soms meer ervaring met of betere machines voor gewassen zoals mais en voederbieten.

Sociale connectie

Een connectie met een lokale akkerbouwer of groenteteler zorgt voor sociaal contact en uitwisselen van kennis en kan zo leiden tot nieuwe samenwerkingen zoals delen van machines.

Minder transport

Lokaal voeder betekent ook minder transport, wat de CO₂ afdruk van je producten verlaagt.

Zekerheid van voeder

Langetermijnsamenwerking geeft zekerheid van beschikbaarheid, aanvoer, en kwaliteit van voeder. Je weet precies waar het vandaag komt .

Rond welke gewassen wordt vaak samengewerkt en wat zijn de technische specificaties?

In de praktijk zien we dat er in Vlaanderen vooral wordt samengewerkt rond vlinderbloemigen, granen, en mengteelten hiervan. Ondanks het relatief lage saldo brengen deze gewassen rust, zijn ze vaak noodzakelijk in een goede vruchtwisseling en leveren ze diverse voordelen naar bodem en volgteelt. In de volgende tabel vergelijken we een aantal van deze gewassen op vlak van effect op de bodem, teelttechniek, en voederwaardes. Hier rechts vind je 2 video's met aanvullende informatie.

	Grasklaver	Luzerne	Granen
Bodem			
N-nalevering (zie ook tabel 3)	+++	+++	++
Structuurverbetering	++ • Intensieve doorworteling	+++ • Zeer intensieve doorworteling	++ • Grasachtige past goed in groenterotatie
OS-opbouw	+++	+++	+ / +++ • Afhankelijk van GPS/ stro terug in bodem. • Groenbemester mogelijk
Onkruid/ziekteonderdrukking	+++ • Moet minstens 3 jaar aanliggen • Monocotyl dus verlaging ziektedruk	+++ • Moet minstens 3 jaar aanliggen	+ • Kans op onkruiden
Teelt			
Opbrengst (richtgetallen)	8 à 12 ton ds /ha	8 à 12 ton ds /ha	5 à 7 ton ds/ha
Arbeid	+ • Niet veeleisend maar meerdere keren maaien	+ • Niet veeleisend maar meerdere keren maaien	- • Zeer weinig werk
Teeltperiode	• September of vroeg voorjaar zaaien • Heel het jaar door	• September zaaien • Heel het jaar door maaien	• Maart – juni
Risico	+ • Maaien moet goed gebeuren	0 • Voldoende hoog maaien. • Droogtetolerant	-- • Zeer weinig risico
Opmerkingen	• Kalium wordt afgevoerd • Kans op bodeminsecten als langere teelt	• Kalium wordt afgevoerd • Productief in zware kleigronden • Houtachtiger dus minder goed luchtdicht op te slaan in balen	• Biostro is een gewild product in champignonenteelt • GPS eerder van het veld dan droog graan • Overweeg onderzaai van witte klaver
Voederwaardes			
VEM *	• 900 VEM/kg ds (kuil)	• 776 VEM/kg ds (kuil) • 663 VEM/kg ds (hooi)	• 825 VEM/kg ds (GPS) • 1000 VEM/kg vers (droog gerst) • 1035 VEM/kg vers (droog triticale)
DVE *	• 65 DVE/kg ds (kuil)	• 60 DVE/kg ds (kuil) • 75 DVE/kg ds (hooi)	• 45 DVE/kg ds (GPS) • 85 DVE/kg vers (droog gerst) • 99 DVE/kg vers (droog triticale)
Opmerkingen	• Variëert per snede. Eerste sneden hoger in VEM, laatste sneden hoger in eiwit.	• Gedroogde luzerne is een gewild product bij geitenhouders • Luzernekorrels kunnen dienen als eiwitrijk krachtvoer	• Voldoende N nodig om tot hoge opbrengst te komen

Tabel 2: vergelijking van interessante voedergewassen naar bodem, teelt, en voederwaardes + staat voor hoog, - voor laag. *Ruwvoerders worden uitgedrukt per kg ds en krachtvoerders per kg vers materiaal. Het ds gehalte is op 40% voor de ruwvoerders en voor 90% voor de krachtvoerders

VIDEO - Jasper Vanbesien (onderzoeker bio Inagro) stelt vanuit het onderzoek de voor- en nadelen, teeltperiode, en opbrengsten van voedererwt, gele eiwiterwt, winterveldboon, zomerveldboon, witte lupine, en soja voor.

VIDEO - Lieven Delanote (adviseur plant bio Inagro) gaat vanuit akkerbouwperspectief dieper in op de N-kringloop en het belang van vlinderbloemigen in de teeltrotatie. Voor een aantal vlinderbloemigen (grasklaver, luzerne, peulvruchten, groenten) bespreekt hij de stikstofnalevering, saldo, arbeid, risico, en ecoregeling.

Erwt/graan	Veldboon/graan	Veldbonen
++	++	++
• Diepe beworteling graangewas	• Diepe penwortel veldboon	• Diepe penwortel veldboon
+ / +++	+ / +++	0
• Afhankelijk van GPS/ stro terug in bodem • Groenbemester mogelijk	• Afhankelijk van GPS/ stro terug in bodem • Groenbemester mogelijk	• Groenbemester mogelijk
+	+	-
• Kans op onkruiden	• Kans op onkruiden	• Lastig onkruidvrij te houden, vooral op einde van de teelt
3 + 3 ton ds/ha	3 + 3 ton ds/ha	3 – 5 ton ds/ha
• Minstens zoveel als puur graan. • Afhankelijk van zaairatio, soorten, bodem, groeiseizoen	• Minstens zoveel als puur graan. • Afhankelijk van zaairatio, soorten, bodem, groeiseizoen	
0	0	+
• Zaaïen, eggen en oogsten	• Zaaïen, eggen en oogsten	• Bij voorkeur zaaï op rijen zodat geschoffeld kan worden
• Oktober – juli (winter) • Maart – augustus (zomer)	• Oktober – half augustus (winter) • Maart – eind augustus (zomer)	• Oktober – half augustus (winter) • Maart – eind augustus (zomer)
+	0	++
• Sclerotinia • Vogelschade • Kans op legering	• Botrytis en sclerotinia • Kans op luis • Vogelschade	• Droogtegevoelig
• Ranken: gewas moeilijk begaanbaar voor trekken van distels	• Zeker in winterteelt moeten bonen 8 cm diep gezaaid worden dit vergt aparte werkgang of aangepaste machine	
• 825 VEM/kg ds (GPS) • 1023 VEM/kg vers (droog erwt)	• 850 kg ds (GPS) • 1035 VEM/kg vers (droog boon)	• 1035 VEM/kg vers (droog boon) • 1077 VEM/kg vers (getoast boon)
• 55 DVE/kg ds (GPS) • 110 DVE/kg vers (droog erwt)	• 50 DVE/kg ds (GPS) • 120 DVE/kg vers (droog boon)	• 120 DVE/kg vers (droog boon) • 170 DVE/kg vers (getoast boon)
• Erg afhankelijk van type en mengsel • Kan met iets minder N dan pure triticale	• Kwaliteit van tarwe is vaak beter • Kan met iets minder N dan pure triticale	

Zelfmengende varkensboeren op weg naar lokaal voer

Biologische varkenshouderij

José Metsu

Bij innovatieve varkenshouders is er nog veel potentieel voor win-win samenwerkingen rond voeders. Zo mengt José Metsu zelf zijn voeders voor de varkens, een heel andere manier van werken dan bij de meeste varkenshouders. Hij heeft 12 producten in opslag op zijn boerderij: droge en natte mais, gerst, triticale, haver, rogge, erwten, sojaboon, luzernekorrels, kortmeel, pulp, en een aanvullende biokern.

Aan de ene kant heb je heel wat kennis nodig om zelf te mengen. Je moet een goed inzicht hebben van wanneer je het best grondstoffen aankoopt en opslaat, welke formule het best geschikt is voor je dieren en hoe je het voeder mengt. Bovendien moet je ook als er grondstoffen van verder geleverd worden direct bij de levering betalen, terwijl je bij voederfabrikanten een maand de tijd hebt. Je moet daarnaast ook voldoende opslagcapaciteit hebben.

Aan de andere kant zijn er heel wat voordelen aan het zelf mengen, eens je het in de vingers hebt. Het komt wel vaker voor dat er problemen zijn met mengvoeders die plots leiden tot problemen in de stallen. Zelf mengen is nutritioneel goed voor de varkens. Als er iets mis is kan je zelf gemakkelijk bijsturen.

Een constant voeder is heel gezond voor de dieren, en je kan er een hele hoop kosten mee uitsparen

Bovendien is een constant voeder heel gezond voor de dieren en kan je een hoop kosten uitsparen. Je kan lokaal met akkerbouwers en groentetelers afspraken maken voor het afnemen van voergewassen.

José raadt aan om te starten met een zelfmenger, een loonwerker die de grondstoffen opzuigt en maalt volgens het rantsoen. Bij de voederfabrikant kan je dan vragen om een eiwitkern, die je zelf aanvult met bijvoorbeeld triticale of gerst.

Ook Davy Bovyn mengt zelf zijn voeders. Hij voedert ook kaaswei, een bijproduct van de kaasindustrie, aan zijn varkens. Door de lage pH (3 – 4) en de bacteriën hierin, wordt het voedsel beter opgenomen in de darmen van de varkens, en moet er dus minder voer gegeven worden.

*Aan de ene kant heb je heel
wat kennis nodig om zelf te
mengen, aan de andere kant
zijn er heel wat voordelen.*

Hoeveel is de N-nalevering van verschillende rustgewassen?

Een belangrijke reden voor akkerbouwers en groentetelers om voedergewassen te telen is het stikstofleverende vermogen, aangezien stikstofbemesting vaak een beperkende factor is in het MAP voor intensievere gewassen. In de volgende tabel kan je meer specifieke N-nawerking voor een volggewas met korte, gemiddelde, en lange opnameperiode vinden voor het eerste jaar na verschillende vlinderbloemige teelten. Voor grasklaver en luzerne wordt ook de nalevering in het tweede en derde jaar na teelt getoond.

Voorgaande teelt	# jaar na teelt	N-nalevering in kg/ha		
		maart – juni (granen)	maart – juli (aardappel)	maart – september (bieten)
Eenjarige grasklaver/luzerne	1	65	75	85
	2	15	30	40
	3	10	20	30
Tweejarige grasklaver/luzerne	1	45	75	85
	2	35	65	70
	3	25	25	45
Droog te oogsten peulvruchten + vanggewas	1	25 - 50		
Witte/rode klaver of wikke als groenbemester	1	15 - 35		
Witte/rode klaver + gras/graanstoppel	1	25 - 75		

Tabel 3: N-nalevering bij grasklaver, peulvruchten, en groenbemesters

Bron: <https://www.louisbolck.nl/projecten/mest-als-kans>

Dit kan je ook vanuit financieel oogpunt bekijken. Bij een volgteelt met lange opnameperiode zoals kool of prei kan dit het eerste jaar voor 85 kg N per ha zorgen, wat bij een prijs van 9 euro/kg N 765 euro per hectare in biokorrelmeststoffen zou kunnen uitsparen.

VIDEO - Lieven Delanote, adviseur plantaardige teelten, gaat dieper in op verschillende aspecten rond grasklaver: N-nalevering, bodemvruchtbaarheid, onkruiddruk, meeropbrengst van volggewassen, kostprijs, en ruilratio's.

Hoe bepaal je de prijs

voor voedergewassen?

Wanneer je éénmalig voer koopt of verkoopt zal er niet zo lang stil gestaan worden bij de prijsbepaling. Vaak baseert men zich op de marktprijzen van dat moment. Je kan zowel als veehouder, akkerbouwer, en groenteteler ervoor kiezen om te speculeren op de markt. Als veehouder kan je bijvoorbeeld wachten met graan kopen tot de marktprijs laag is en dan zoeken waar je graan kan kopen. Als teler kan je je graan bijhouden tot op een punt dat de prijzen een hoogtepunt bereiken en dan kopers gaan zoeken. Soms zal je dus eens winnen, soms verliezen. Dat zorgt echter wel voor risico's en onzekerheid, en er kruipert veel tijd in dat speculeren. Bovendien sta je er zo alleen voor, en ben je ontgoocheld als je speculaties niet zo uitdraaien als gedacht.

Sander Bernaerts, (adviseur biologische akkerbouw/groenteteelt): "Stel dat je grasklaver hebt, en je gaat altijd voor de maximale prijs, door in het seizoen uren te zitten rondbellen, dan geloof ik best dat je daar wat aan kan verdienen. Maar als je je eigen uren gaat rekenen aan 30 euro/uur, en als je ook die tijd had kunnen besteden aan je bedrijf, denk ik dat je beter kan zoeken naar een samenwerking waarbij je een acceptabele prijs hebt voor allebei en niet ieder jaar hoeft te bedenken wat je gaat doen. Een goede samenwerking kenmerkt zich door een rechtvaardige middenweg in prijs maar tijdsinstaan en ontzorging voor allebei voor vele jaren".

De prijsbepaling in langetermijnsamenwerkingen vergt heel wat discussie, inzicht en vertrouwen. Als er maar 1 partij voordeel bij heeft, zal de samenwerking niet lang blijven duren. Omdat het telen van voedergewassen in samenwerking met telers in Vlaanderen (nog) niet zo veel gebeurt, is er voor veel gewassen nog niet veel kennis en ervaring over het afspreken van langetermijnprijzen. Bovendien is een prijsbepaling vaak maatwerk.

Er zijn heel wat verschillende mogelijkheden om prijsafspraken te maken. Dat kan erg simpel tot erg complex:

- kostprijs per ha
- op basis van kg droge stof
- op basis van voederwaardes en kg droge stof
- afhankelijk van wie wat doet: op stam/thuis geleverd/...

De opbrengstbepaling kan op verschillende manieren. Je kan een inschatting maken, zoals het % klaver of aantal ton graan op het veld, je kan over de weegbrug gaan zodat je het tonnage opbrengst weet (nat), je kan een analyse doen voor voederwaardes en droge stofgehalte. Weet dat analyses soms de voederwaardes onderschatten, bijvoorbeeld in mengteelten en grasklaver.

Stefan Muijtjens, adviseur akkerbouw/groenteteelt: "Een bekend fenomeen bij GPS is dat die in analyses altijd een onderwaardering heeft van rond de 100 VEM"

“Een goede samenwerking kenmerkt zich door een rechtvaardige middenweg in prijs maar tijdsinstaan en ontzorging voor allebei voor vele jaren”

Enkele stappen die helpen bij het bepalen van een prijs:

1. Ga na wat de kosten zijn voor het telen van dit gewas

Overloop alle stappen van de teelt: welk zaaizaad, welke bemesting, subsidies, welke grondprijzen, etc. Let op: bij een aantal aspecten kunnen die stappen verschillen van boer tot boer:

- **Pachtprijs** - sommige boeren beschikken over eigen of gepachte gronden aan de algemene landbouwpachtprijzen terwijl anderen werken met dure seizoenspachten.
- **Arbeid** - in de algemene kostprijsberekening kan je rekening houden met een kostprijs voor bewerkingen (grond, bemesting, maaien) zoals die door een loonwerker gerekend zou worden. Op die manier is er geen discussie over al of niet afgeschreven machines en eigen uren.
- **Afstand** - bij het bepalen van de kostprijs kan je ook de afstand tussen veehouder (opslag, kuil) en teler (veld) meenemen.
- **Mest** - voor veehouders wordt mest vaak niet in rekening gebracht, terwijl dit voor akkerbouwers wel een kost kan zijn.
- **Tijd van aanleg** (voor gewassen zoals gras, grasklaver, en luzerne) - een veehouder laat zijn grasklaver gemakkelijk 4 jaren aanliggen. Voor een akkerbouwer/groenteteler zal dit eerder 1 jaar zijn omdat de opbrengsten uit groenten belangrijker zijn. Dit betekent echter wel dat de kosten voor de aanleg van de teelt (zaaizaad, bodemvoorbereiding, zaaien, etc.) 4 keer zo hoog zijn voor de akkerbouwer dan voor de veehouder.

In de Bijlage op pagina 65 vind je een voorbeeld van de kostprijsberekening voor grasklaver.

2. Ga na wat het kost om het voeder van de markt aan te kopen

Eerst en vooral is het belangrijk dat zowel veehouder als teler begrijpen dat de Vlaamse marktprijzen een mondiaal referentiekader volgen, zoals uitgelegd op pagina 32. Hierdoor kunnen we niet spreken van een faire melk- of voedergewassenprijs onder regionale productievooraarden. Desalniettemin worden deze prijzen vaak gebruikt bij een prijsbepaling omdat dit de prijzen zijn als je niet lokaal werkt (e.g. koopt bij/verkoopt aan voederfabrikant).

Soms zijn de marktprijzen voor een gewas gemakkelijk te vinden, bijvoorbeeld de droge graanprijzen. Zo vind je in de nieuwsbrief, die BioForum elke 2 weken naar gecertificeerde bioboeren stuurt, marktberichten met de meest actuele graanprijzen. Je kan dan starten vanuit de marktprijs op het moment dat je de afspraak maakt, oogst, aflevert,... De prijs kan op dat moment net heel hoog zijn (in nadeel van de veehouder) of heel laag zijn (in nadeel van de teler). Je kan ook werken met een gemiddelde marktprijs van het afgelopen jaar, of iets daartussenin.

Voor sommige gewassen, zeker in bio, is het minder gemakkelijk om een Belgische marktprijs te vinden, denk bijvoorbeeld aan mengteelten met graan. Dit wordt als veevoeder vaak als GPS verkocht, en varieert erg met de ratio van het zaaizaad, de species, het weer, etc. W.Govaerts & Co ontwikkelden een manier om op basis van de gekende marktprijzen voor bioveevoerders een inschatting te maken voor andere gewassen op basis van VEM en DVE inhoud. Deze vind je, samen met een aantal voorbeeldjes, terug op pagina 65 in de Bijlage.

3. Neem ook de 'niet-financiële' voordelen en risico's van beide partijen mee

Er zijn veel voor- en nadelen verbonden aan het lokaal aan- en verkopen van voedergewassen die voor elke boer anders zijn. Hierin spelen lokale afzetmogelijkheden, moment van afspraak, teeltrotatie, marktprijzen, voederkeuzes, omschakeling, en vooral andere opportuniteiten een rol.

Als bv. een bepaald voedergewas een lage beschikbaarheid heeft, en de afspraak met de lokale akkerbouwer zorgt ervoor dat de veehouder zeker kan zijn van de afname van dat gewas, kan de veehouder meer betalen dan de marktprijs en/of gratis mest afzetten. Aan de andere kant is veevoeder voor een veehouder de grote kostenpost bij het produceren van melk en vlees. Als de oogst bij de akkerbouwer mislukt moet de veehouder elders op een slechter moment voeder aankopen. Een goede communicatie kan dit vermijden.

4. De uiteindelijke prijs?

Gebaseerd op de kostprijs, de marktprijs, eventuele subsidies, en de voordelen en risico's voor beide partijen kan men een afspraak maken over de prijs. Het belangrijkste is dat de prijs voor beiden goed aanvoelt. In sommige samenwerkingen kan wat meer denk- of rekenwerk nodig zijn dan in andere.

VIDEO - Wim Govaerts (adviseur veehouderij) schetst vanuit veehoudersperspectief hoe de gebeurtenissen in Oekraïne een impact kunnen hebben op prijzen en beschikbaarheid van voer. Verder bespreekt hij de mogelijkheden, voederwaardes (%RE, DVE, OEB, en VEM) en prijzen voor lokale eiwitrijke kracht- en ruwvoerders.

Welke wetgeving is relevant?

25% omschakelingsvoer

Als je omschakelt naar bio, mag je pas na 2 à 3 jaar (afhankelijk van 1- of meerjarige teelt) je producten als 'bio' verkopen. Desalniettemin mag 25% van het voederrantsoen bestaan uit omschakelingsdiervoeders van het tweede omschakelingsjaar van een ander bedrijf. Voor het eigen bedrijf is dit 100%.

Als omschakelende groenteboer/akkerbouwer kan je dus grasklaver aanleggen en dit verkopen aan een lokale rundveehouder. Nog optimaler is als je bij omschakeling je grond kan ruilen met een veehouder met biogrond, zoals in het voorbeeld op pagina 8. Zo kan je als omschakelaar direct biogroenten en akkerbouwgewassen verkopen, en kan de veehouder omschakelvoer voor zijn dieren telen.

“De meeste samenwerkingen hier zijn gestart door akkerbouwers in omschakelingstraject.”

*Jakob Devreese,
melkveehouder*

Regionaal voeder

Volgens de principes van biologische landbouw zou zoveel mogelijk van het veevoer 'regionaal' geteeld/aangekocht moeten worden. De definitie van regionaal verschilt echter sterk van regio tot regio. In Vlaanderen wordt regionaal gezien als Europese Unie, voor Wallonië is dit strikter gedefinieerd, en in Nederland is heel Europa (inclusief Oekraïne) regionaal. Volgens de Europese biowetgeving moet voor runderen, schapen en geiten ten minste 60% van het voer afkomstig zijn van het eigen bedrijf of uit de regio. Maximaal 40% van het voer mag aangekocht worden uit een verdere regio. Dit percentage wordt verhoogd tot 70% vanaf 1 januari 2024. Voor varkens en kippen geldt momenteel een minimum van 30%

Hier vind je meer informatie:

www.bioforum.be/biowetgeving

Checklist

samenwerking veevoederteelt

Wil je een samenwerking aangaan rond veevoederteelt?

Ga op voorhand samenzitten en zoek samen een antwoord op onderstaande vragen.

Wat?

- Voor welke teelt(en) wil je samenwerken?
- Is het een samenwerking die je zou willen opbouwen voor meerdere jaren?
- Zaad:
 - Specifiek ras?
 - Specifieke verhouding indien mengsel?
- Teeltverloop: wil je op de hoogte gehouden worden van verloop van de teelt (bv. indien opkomst moeilijk verloopt)? Hoe?
- Zijn er specifieke kwaliteitseisen? (vochtpercentage, bepaald VEM of DVE, bepaalde ratio in mengsels)

Financieel?

- Hoe wordt er afgerekend? (vast bedrag per ha, prijs per droge stof, hoe wordt opbrengst bepaald, hou je rekening met voederwaardes of niet, wie doet/betaalt analyses, ruil je tegen iets anders)
- Wanneer wordt er afgerekend?
- Wat zijn de risico's, wat als de teelt mislukt?

Logistiek?

- Maai/oogsttijd: zijn hier specifieke verwachtingen? Wie doet het werk? Met welke machines mag er gewerkt worden?
- Wanneer zal de teelt van het veld komen?
- Hoe wordt het product afgeleverd? (geperst in balen, los in vrachtwagen, etc.)
- Wie zorgt voor vervoer?
- Is er nog nabehandeling nodig en wie doet dit? (bv. drogen, toasten, scheiden, etc.)
- Wie doet de opslag?

Samenwerking rond grondruil

Door specialisatiedruk hebben gronden in akkerbouw/groenteteelt eerder intensieve teeltrotaties waarbij er veel organische stof en nutriëntenafvoer is, terwijl er in veeteelt vaak meer bodemverzorgende gewassen geteeld worden. Het ruilen van gronden is een ideale manier om een bredere vruchtwisseling te brengen in deze rotaties, en kan zo leiden tot voordelen in gemengde bedrijfsvoering zoals natuurlijke onkruidonderdrukking, stikstofbemesting, en meer biodiversiteit.

Vragen die over grondruil beantwoord worden:

- Wat houdt het ruilen van gronden precies in?
- Hoe ga je het gesprek aan om een grondruil op te starten?
- Wat is de maximale afstand in een grondruil?
- Hoe regel je grondruil financieel?
- Waar moet je op letten bij administratie en wetgeving?
- Checklist

Wat houdt het ruilen van gronden precies in?

Bij een grondruil worden percelen uitgewisseld tussen boeren, waardoor je een vruchtwisseling over bedrijven heen creëert. In vele gevallen vindt er geen effectieve financiële transactie plaats, maar zit die vervat in de arealen die uitgewisseld worden. In de gangbare landbouw is dit een veel voorkomende praktijk. In de biologische landbouw is dit zeldzamer als gevolg van de spreiding van biologische bedrijven. De stijging in het aantal biobedrijven biedt nieuwe mogelijkheden.

De motivatie voor grondruil ligt veelal in het oplossen van landbouwtechnische problemen (bv. klavermoeheid, aardappelmoeheid, te weinig/te veel N, P, of OS in de bodem, onkruiddruk, aaltjes, etc.). Een ruil kan de vruchtwisseling verbreden, gekoppeld aan specialisatie, of voor een groter areaal aan grond zorgen.

Hoe ga je het gesprek aan om een grondruil op te starten?

Grondruil is op zichzelf al een intensere vorm van samenwerking dan de vorige twee, omdat je elkaars 'eigendom' gebruikt. Je wil op de hoogte zijn van de landbouwkundige toestand van de percelen die je uitwisselt, je moet afspraken maken over wie wat teelt, wanneer de percelen opnieuw beschikbaar zijn, wie welke subsidie krijgt, aan welke administratieve plichten je moet voldoen, etc. Zo'n samenwerking vergt dan ook meer vertrouwen en open communicatie dan kortetermijnsamenwerkingen. De volgende topics zijn belangrijk om te bespreken:

Motivatie

Wat wil je bereiken met een grondruil? Inzicht in elkaars motivatie om grond te ruilen is cruciaal. Maak ook duidelijk aan elkaar wat je verwachtingen zijn en wat jij belangrijk vindt.

Teeltplan

Op basis van ieders motivatie kan je in gesprek gaan over het teeltplan. Wat is jouw teeltrotatie, welke teelten zou je in de grondruil willen opnemen en hoe past dit in de rotatie van de ander? Hierbij moeten ook de landbouwtechnische eigenschappen van de uitgewisselde percelen besproken worden:

- Grootte
- Locatie
- Bodemtype
- Geschiedenis van perceel/vorige teelten, structuur en N-nalevering
- Hoe nat is het perceel en is er drainering/beregening

Het is ook belangrijk om rekening te houden met wat de volgteelt zou zijn en wanneer percelen weer vrij zullen zijn.

Grasklaver, bijvoorbeeld, wordt vaak vroeg in het voorafgaande najaar ingezaaid zodat de veehouder een goede eerste snede kan benutten. Gewassen zoals prei, pastinaak, spruiten, en mais zijn hiervoor geen goede voorgewassen, want ze gaan te laat van het veld en/of leiden tot sporenvorming/structuurbederf.

Arbeid

Soms gaat het ruilen van grond gepaard met het uitwisselen van arbeid. Zo zien we bv. dat veehouders taken verrichten op de groente/akkerbouwpercelen die nu dicht bij hen liggen en omgekeerd. Vaak zijn boeren gewend om met een specifieke loonwerker van de streek te werken die de percelen kent. Hierdoor wordt diezelfde loonwerker soms ingezet voor die percelen, ook al wordt de grond nu door een andere boer beteeld.

Administratie en wetgeving

De administratieve plichten en wetgeving moeten bekeken worden. Wie zet welke gronden op zijn/haar naam in de verzamelaanvraag, wat heeft dit als gevolgen voor bijvoorbeeld vanggewassen, bijkomende controlekosten, premies, MAP, etc. Dit is vaak een hele puzzel die op meerdere jaren bekeken moet worden.

Risico's

Bij nieuwe samenwerkingen waar er nog niet zo veel vertrouwen is van beide partijen, kan er soms onzekerheid zijn over hoe er met het land omgesprongen wordt, zeker als de uitruil maar voor een korte periode is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de ene boer het onkruid niet goed wiedt en er een hele hoop onkruidzaden in de zaadbank terecht komen, of dat er diepe sporen worden gereden bij het oogsten. Belangrijk is proactief communiceren als je merkt dat er iets misgaat. Je kan ook door middel van contract of bonus-malussystemen de risico's indekken.

Financieel

Last but not least: het financiële luik moet aandacht krijgen. Bij een grondruil zijn de puur economische winsten vaak niet meer zo duidelijk. Hoe meet je bijvoorbeeld bodemvruchtbaarheid in euro's? Het gaat eerder om het vergelijken van scenario's: wat als we wel samenwerken, en wat als we niet samenwerken. Het is dus erg belangrijk om het grotere financieel plaatje in te schatten en om zich in de situatie van je partner in te leven, en te kijken of de ruil voor hem/haar ook een win is. Gevoelsmatigheid en communicatie zijn essentieel. Op pagina 55 geven we wat handvaten mee voor het financiële luik.

Een meerjarige grondruil zorgde voor meer ruwvoer en een bredere rotatie

Biomelkveehouderij Het Berkenhof en biogroentebedrijf De Lochting Wouter Claerbout en Didier Bouden

Grasklaver in de omschakeling naar bio

Melkveehouder Wouter Claerbout en tuinbouwbedrijf De Lochting startten in 2017 een samenwerking op omdat beide bedrijven noden hadden die bij elkaar aansloten. De Lochting had een intensieve rotatie en wilde meer rust brengen in de vruchtwisseling, idealiter kwamen ze tot een 1 op 5 rotatie met 3 jaar groenten en 2 jaar grasklaver. Wouter had een ruwvoertekort door de droge jaren en omdat hij recent was omgeschakeld naar bio.

De samenwerking begon met de afname van witloofwortels van De Lochting, wat de koeien nog steeds erg smaakt. Als rustgewas zette De Lochting grasklaver die door Wouter werd aangekocht. Dit leidde tot het idee om percelen uit te ruilen: Wouter kon zijn ruwvoer opbouwen en De Lochting bouwde rust in terwijl ze toch nog hoog salderende gewassen bij Wouter konden zetten. Door de voordelen van iedere partij te bekijken met een adviseur kwamen ze tot een ruilratio van 1:2. Zo zette Wouter 8 ha grasklaver bij De Lochting, in ruil voor 4 ha groenten bij Wouter, met succes.

Didier Bouden van De Lochting: 'Ik heb het gevoel dat de rust die ik voor het land wilde bereiken ook echt zicht- en voelbaar is. Met de hoge pachtprizen zou het normaal ook niet financieel haalbaar zijn om grasklaver te telen. Door de ruil werd dat wel mogelijk'.

Veel meer dan enkel grond ruilen

Het jaar erna breidde de samenwerking nog uit. Opslag van korrelmeststoffen en machines gebeurde bij Wouter. Er werd arbeid voor elkaar gedaan, de verzamelaanvraag werd samen besproken, en er werd samen nagedacht over oplossingen van problemen. Ze kwamen tot een driejarige grondruil zodat de grasklaver 3 jaar kon aanliggen. Dit vereiste heel wat denk- en puzzelwerk voor De Lochting aangezien zij streefden naar een vruchtwisseling met 3 jaar groenten en 2 jaar rust. Doordat afnemers veel invloed hebben op wat er geteeld wordt, is het niet eenvoudig om aan de groeiende vraag te voldoen en rust in te brengen via grasklaver. Een andere moeilijkheid voor De Lochting is dat ze zelf geen grond bezitten en enkel werken met pachtgronden, wat voor onzekerheid zorgt. Zo werd voor een perceel dat normaal met Wouter geruild zou worden, plots het huurcontract stopgezet door de verpachter.

“Het ruwvoeder stond er prachtig bij, dat zou ik zelf nooit hebben kunnen doen.”

Communication is key

Door hun open en proactieve communicatie hebben ze de problemen die ze tegenkwamen in hun samenwerking altijd kunnen oplossen. Vertrouwen speelde hier een centrale rol. Het werd ook duidelijk waarom voor hen een langetermijnsamenwerking voordelen bood.

“Langetermijnsamenwerking zal makkelijker tot win/win voor alle partijen leiden.”

Wouter: Er is altijd eens een 'slecht' jaar omwille van verschillende oorzaken. Langetermijnsamenwerking zorgt voor uitmiddeling en zal makkelijker tot win/win voor alle partijen leiden.

Voor Wouter brengt scheuren van grasklaver na minder dan 1 jaar niet op. Het zaad is duur, bij de meeste groenten kan je pas laat op het veld en je verliest dus een aantal sneden. Door meerjarige rotatie konden ze voor beiden de teeltrotatie optimaliseren. Al 5 jaar ruilen ze grond uit. Tegen het einde van dit jaar zullen ze hun samenwerking herevalueren, en kijken of er nog steeds een win zit voor beide partijen in het ruilen van grond.

*Bekijk hun
verhaal hier*

Wat is de maximale afstand in een grondruil?

Bij grondruil, meer dan bij mestafzet of voerderuitwisseling, speelt de afstand een cruciale factor in de samenwerking, zeker bij teelten die veel aandacht vereisen. De perceptie rond afstand is ook relatief en sterk persoonlijk. Voor ruwvoederteelten worden bij een grondruil afstanden groter dan 15 km problematisch. Voor groenten is dat vaak nog lager. Is de nood hoog, dan worden ook grotere afstanden afgelegd. Hoe kleiner de percelen, hoe groter de transactiekosten: relatief gezien zijn transportkosten hoger, de kanten van percelen hebben vaak een mindere opbrengst, je opraapwagen geraakt maar half gevuld, etc. De perceelsgrootte speelt dus een rol samen met afstand.

“20 km voor het perceel met grasklaver was voor mij de limiet. Omdat het een perceel 1 blok van 8 ha was, kon ik alles praktisch regelen en ging het nog net.”

*Wouter Claerbout,
melkveehouder*

Hoe regel je grondruil financieel?

Zoals voorheen beschreven, gaat het in een grondruil vaker om een ruil die voor beiden als een win voelt dan een betaling. Factoren die mee kunnen spelen zijn het soort teelten, de toestand van de percelen, de lokale grondprijzen en andere elementen in de samenwerking (bv. arbeid, mestafzet, opslag). Hoewel hier geen vaste regels voor bestaan, geven we een aantal veelvoorkomende situaties mee:

🕒 **Grondruil in bepaalde ratio** - bijvoorbeeld ratio 1:1,5 à 1:2. Zo krijgt de veehouder 1,5-2 ha grond in ruil voor 1 ha vruchtbare grond die hij afstaat aan de groenteteler of akkerbouwer voor een hoog salderend gewas. Dat de ruilratio in het voordeel van de veehouder is, steunt op twee aannames: (1) dat de grond bij de veehouder relatief vruchtbaar is (goede structuur, OS-gehalte, nalevering) door extensieve teeltrotaties (2) dat de gewassen die de akkerbouwer/groenteteler op het perceel van de veehouder (hoog salderende groenten) meer de bodem uitputten dan de voederteelt (grasklaver, graan) op het perceel van de akkerbouwer/groenteteler. Als deze aannames niet standhouden (bijvoorbeeld de bodem bij de veehouder is moeilijk bewerkbaar, of de veehouder wil mais en bieten zetten), kan de ruilratio ook 1:1 of minder zijn. Ook andere elementen zoals seizoenspachtprijs, mestafzet en premies kunnen hier een rol in spelen.

🕒 **Gangbaar 1:1 grondruil – 1:3 mestafzet** - In de gangbare sector komt het vaak voor dat de groenteteler op een aantal ha van de melkveehouder aardappelen of bloemkolen teelt. In ruil hiervoor teelt de melkveehouder op eenzelfde oppervlakte bij de groenteteler mais, en mag hij op 3 keer de oppervlakte mest afzetten. De groenteteler heeft zo een 'nieuwe' rijke bodem, terwijl de melkveehouder zijn mest mag afzetten zonder te betalen.

🕒 **Alle gronden uitwisselen** - In Flevoland zijn er heel wat intensieve samenwerkingen tussen akkerbouwers/groentetelers en veehouders, waarbij ze al hun gronden samen gooien en een gezamenlijk teeltplan opmaken. Zo zoeken ze uit wat de optimale mix van saldo en rustgewassen is zodat ze voldoende voer hebben, de bodemvruchtbaarheid op peil houden, en premies en inkomsten optimaliseren.

🕒 **Grond ruilen tegen voer** - Om het gedoe rond het vinden van een ruilratio te vermijden, kan men een aantal hectare ruilen tegen een aantal ton droge stof voeder. Dit kan gedaan worden op basis van de huurprijs van de grond en de prijs van het voeder. Bijvoorbeeld een akkerbouwer mag voor 1 jaar 3 ha van een veehouder gebruiken. De huurprijs in die regio zou rond de 800 euro/ha liggen, en dus zou de akkerbouwer 2400 euro betalen. In de plaats daarvan teelt hij op zijn eigen perceel grasklaver ter waarde van 2400 euro. Aan een prijs van 10 cent per kg ds op stam betekent dit dus 24 ton. Zo wordt de akkerbouwer gestimuleerd om hogere opbrengsten te halen.

Voorbeeld van financiële regeling

Jakob uit het voorbeeld op pagina 34 experimenteerde ook met grondruil. Zo liet hij na zijn 4 ha graanteelt Marijn boerenkool telen als nateelt. Als compensatie mocht hij op 4 ha van Marijn een heel jaar grasklaver maaien.

Eddy en Kevin zetten een hoofdteelt boerenkool op 2,5 ha bij Jakob. In ruil daarvoor zetten ze op hun eigen grond 5 ha mais, die als veevoeder aan Jakob verkocht werd. 2,5 ha van de mais werd niet aangerekend.

Waar moet je op letten bij

administratie en wetgeving?

Omdat bij het opstellen van wetgeving vaak geen rekening wordt gehouden met zo'n intensieve samenwerkingen tussen boeren, is de regelgeving vooral gefocust op het individu. Bij een grondruil zijn er dus een aantal dingen waar je rekening mee moet houden.

Verzamelaanvraag

De wetgeving rond GLB verandert voortdurend. Hier kan je de meest up-to-date informatie vinden:

www.lv.vlaanderen.be/nl We houden jullie ook op de hoogte via de tweewekelijkse nieuwsbrief van BioForum.

Prachtwet

Een 1:1 ruil is wettelijk, maar voor een ruil in een andere ratio bestaat er geen wetgeving. Let hier dus mee op!

MAP

Hou rekening met gebiedsgerichte maatregelen van de nieuwe percelen: inzaai vanggewassen, verscherpte bemestingsrechten in gebiedstype 2 en 3, nitraatresidu, bemestingsplan overheen bedrijven. Ook opletten in het geval de groenteteler een sanctie kreeg opgelegd voor te hoog nitraat residu.

Beheersovereenkomsten

Deze zijn soms gekoppeld aan perceel, soms aan de teelt (bv. haag). Bij uitwisseling verandert de haag dan ook van eigenaar, let dus op bij aangifte totale oppervlakte.

Checklist samenwerking grondruil

Wil je een samenwerking aangaan rond grondruil?

Ga op voorhand samenzitten en zoek samen een antwoord op onderstaande vragen.

Wat?

- Wat is de motivatie voor een grondruil: wat wil je er elk uithalen? Wees concreet!
- Voor hoeveel jaar zou je willen samenwerken?
- Welke gewassen wil je in grondruil opnemen?
- Hoe past dit in het teeltplan van de andere?
- Wanneer zullen de percelen vrij zijn bij aanvang en afsluiten van de grondruil?
- Wat is de landbouwkundige staat van de percelen (OS, N, P, berekening, droog/nat, voorteelt, fosfaatklasse) bij aanvang en bij afsluiten van de grondruil?

Administratie en wetgeving?

- Hoe heeft de grondruil effect op:
 - Verzamelaanvraag aangifte
 - Pachtrelatie/ grondeigendomsrelatie
 - Bemestingsruimte/mestrechten
 - Mestbankaangifte
 - Premies of ecoregelingen
 - Certificeringssystemen
 - Controles
 - Biostatus

Financieel?

- Hoe wordt de grondruil financieel geregeld: wordt er gewerkt met een ruilratio, grond tegen voeder ruilen, betaling (zie p 55)?
- Welk areaal en welke percelen worden geruild en voor hoelang?
- Wat als er iets misloopt (bijvoorbeeld mislukte oogst, veronkruiding, structuurschade)? Worden bepaalde basiscriteria opgesteld zodat ook een boeteclausule bij grove nalatigheid mee opgenomen wordt? Stel je een contract op?

Communicatie?

- Hoe verloopt de communicatie tussentijds? Hoeveel keer kom je samen? Op welk moment?
- Wanneer herevalueer je de samenwerking?

Andere vormen van samenwerking

Er zijn een heel aantal andere vormen van samenwerking die boeren sterker in hun schoenen doen staan. Denk aan het delen van kennis en machines, samenwerken naar arbeid, samen innoveren. De waarde hiervan wordt soms nog onderschat.

Vragen die over andere vormen van samenwerking beantwoord worden:

1. Wat zijn de voordelen van samenwerking rond arbeid?
2. Wat zijn de voordelen van samenwerking rond kennis?
3. Op welke manieren kan je machines delen?
4. Hoe kan samenwerking leiden tot innovatie?

Voor een klein stukje land een sterkere connectie (met de klant)

Biomelkveehouderij De Zwaluw en plukboerderij Groentegem Nils Mouton, Laura Eschauzier en Bengt Hendrickx

Dichtbij Gent houdt bioboerderij De Zwaluw 120 melkkoeien. Maar De Zwaluw is veel meer dan een melkveebedrijf: er zijn ook 500 schapen, een aantal varkens en kippen, een hoevewinkel, en ... een CSA-boerderij. Melkveehouder Nils Mouton startte de plukboerderij zelf op. Maar door al zijn activiteiten zocht hij mensen die dit wilden overnemen. Zo vond hij via een zoekertje op BioForum Laura en Bengt die toevallig op zoek waren naar grond voor het opstarten van een CSA.

Door deze innovatieve samenwerking kunnen ze elk op hun eigen specialisatie focussen, maar toch een gevarieerd aanbod presenteren aan de klanten.

Hieruit vloeide een samenwerking waarin Laura en Bengt de 1,1 ha plukboerderij volledig zelfstandig kunnen. Ze betalen een maandelijkse som voor de grond, elektriciteit, water, en het gebruik van enkele machines en infrastructuur. Voor beide partijen heeft deze samenwerking een heel aantal voordelen:

Voordelen voor Laura en Bengt

- Ze konden de erg moeilijke zoektocht naar grond beëindigen.
- Ze moesten niet vanaf nul beginnen, en hadden daardoor ook weinig investeringskosten.
- Ze konden het klantenbestand overnemen.
- Ze kunnen altijd terecht bij Nils voor technische en praktische dingen.
- De bezoekers van de winkel worden soms ook klant bij de zelfpluk.

Voordelen voor Nils

- Zijn werk wordt met grote zorg verdergezet.
- De zelfpluk brengt meer leven op de boerderij en breidt het aanbod van lokale biologische producten uit.
- Er zijn heel wat plukkers die hun inkopen bij de hoevewinkel komen doen.

Ze zitten erg dicht bij elkaar (50 m) en hebben een heel andere manier van aan landbouw doen. Daarom is het heel belangrijk is dat ze verdraagzaam zijn ten opzichte van elkaar, en dat er goed gecommuniceerd wordt. Ze zitten minstens twee keer per jaar samen en bespreken dan wat er goed was en wat er beter kon de vorige periode, en maken afspraken voor de komende periode. Door deze innovatieve samenwerking kunnen ze elk op hun eigen specialisatie (groenten en melk/vleesproducten) focussen, maar toch gevarieerde producten aanbieden aan de lokale klanten.

*Bekijk hun
verhaal hier*

Wat zijn de voordelen van samenwerking rond arbeid?

In de eerdere voorbeelden werd al duidelijk dat het uitwisselen van arbeid vaak voortvloeit uit samenwerkingen. Je staat er niet alleen voor, maar kan in crisissituaties beroep doen op je collega's. Aangezien de piektijden voor vee en groenten/akkerbouw in andere periodes vallen kan het uitwisselen van arbeid 'de gaten opvullen'. Boeren kunnen elkaar in piekmomenten bijstaan, maar ook aan loonwerkers of seizoenarbeiders kan meer zekerheid van werk aangeboden worden. Een project dat hierop focust vind je hier: www.cowforme.eu

Wat zijn de voordelen van samenwerking rond kennis?

Ook de voordelen van kennisdeling kunnen niet onderschat worden in een samenwerking tussen boeren, zelfs als ze actief zijn in verschillende sectoren. Denk aan het delen van kennis rond afzet en prijzen, waardoor boeren sterker in hun schoenen staan tegenover afnemers. Verder kan kennis heel nuttig zijn bij het omschakelen naar bio, of om bij te leren over nieuwe methodes voor bio. Er zit heel wat kennis bij landbouwers door jaren van trial en error die door bijeenkomsten en samenwerkingen doorgegeven kan worden. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld ook de Biobedrijfsnetwerken van BioForum heel nuttig zijn.

Op welke manieren kan je machines delen?

Vanaf het moment dat je elkaar kent en vertrouwen kan opbouwen in een samenwerking, is de stap ook veel kleiner naar het uitlenen of samen aankopen van machines. Vooral in de gangbare sector heb je samenwerkingen die enkel draaien om het uitwisselen van machines.

De simpelste vorm van samenwerking rond machines is dat twee boeren een machine samen gebruiken. Bijvoorbeeld boer A koopt een maaier, boer B koopt een hark, en ze wisselen die uit met elkaar. Of boer A koopt een machine, en boer B gebruikt deze tegen een vergoeding. Op grotere schaal zijn er ook machinecoöperaties, waarin machines gezamenlijk worden aangekocht. Hierdoor kan men BTW recupereren, de machine afschrijven, en loonwerkfacturen optimaliseren in forfaitaire boekhouding. Het delen van machines kan direct leiden tot het uitsparen van kosten. Akkerbouw/groentebedrijven hebben bovendien vaak beter geschikt materiaal dan veehouders voor intensievere teelten zoals mais en voederbieten. Hier rond zijn ook samenwerkingen mogelijk. Omdat de afstanden tussen Vlaamse bio-bedrijven groter zijn komt dit minder voor in de Vlaamse biosector. Nochtans zijn er interessante mogelijkheden met betrekking tot het toosten van veldbonen, het scheiden van mengteelten, en het keren van compost.

Het juridische luik van samenwerking rond machines en arbeid is vaak ingewikkeld. Hiervoor kan je terecht bij je adviseur, boekhouder, of sociaal secretariaat.

Hoe kan samenwerking leiden tot innovatie?

Ten slotte kan intersectoraal samenwerken leiden tot innovatie. Zo zijn er al enkele voorbeelden waarbij een grotere bioboer een klein deel van zijn grond beschikbaar stelt voor een CSA-boerderij. De CSA kan zo aan grond en vaak ook kennis geraken, terwijl de grotere bioboer nieuwe afzetkanalen creëert. Naast het voorbeeld hierboven zit op de ekoboerderij De Lingehof, een akkerbouwbedrijf in Nederland, de CSA Tuinderij de Stroom al 15 jaar mee in hun rotatie.

Een andere innovatieve samenwerking is die tussen Goedinge (zelfpluk), Steven De Roo (omschakelende melkveehouder), Natuurpunt Gent (natuurorganisatie), OCMW (gronden), en vzw de boerderijschool.

”Door de samenwerking heb ik nieuwe mogelijkheden om het bedrijf verder uit te bouwen, dat had ik niet kunnen doen als ik alleen was.”

*Jos de Clercq,
vleesveehouder*

Samenwerken helpt je knopen door te hakken

**Bioveesveehouderij de Natlandhoeve
en biogroentebedrijf de Nieuwe Winning**

Jos De Clercq en Koen Meuwis

“Een sterk punt in samenwerking is dat je een klankbord hebt, dat iemand kan mee helpen nadenken over een probleem.”

Jos De Clercq (vleesvee) en Koen Meuwis (groenten en aardappelen) hadden een samenwerking met een gezamenlijke graanteelt van 7 ha en een uitgebreide grondruil waarbij ze een gezamenlijke teeltrotatie over 15 ha deden. Ze wisselden daarbij arbeid en machines uit. Jos hielp Koen bijvoorbeeld geregeld bij het planten van de aardappelen, Koen strooide in de winter wekelijks de stallen dicht bij hem.

Jos: “Het is moeilijk om arbeid te valideren, dat kan niet met een chronometer en je hebt denkwerk, planning, en zwaar fysiek werk”.

In tractoren die ze allebei gebruikten lag altijd een boekje. Telkens als een van hen deze gebruikte schreven ze na het werk op wat ze deden, en noteerden ze de bedrijfsuren. Dit werd dan op het einde bij de afrekening van de graanteelt meegerekend. Verder stond er ook in hoeveel mest er werd gereden, wat de stand van de zaaimachine was, hoeveel er werd gehooïd, etc. Ze kochten ook samen een heftruck die ze beiden afschreven.

Koen Meuwis “Een sterk punt in samenwerking is dat je een klankbord hebt, dat iemand kan mee helpen nadenken over een probleem. Zo kan je makkelijk knopen doorhakken”

Prijsberekeningen

Kostprijsberekening voorbeeld

Totaal teeltkosten	2295	euro/ha/jaar
Pacht	600	euro/ha/jaar
Aanleg	300	euro/ha/jaar
Zaaizaad	400	euro/keer/ha
+ Zaaien	100	euro/keer/ha
+ Bodemvoorbereiding	100	euro/keer/ha
= Aanleg (per keer)	600	euro/keer/ha
/ Aantal jaar	2	jaar
Bemesting	275	euro/ha/jaar
Oogst en bewaring	1120	euro/ha/jaar
Maaien en harken	120	euro/snede/ha
+ Opraapwagen	60	euro/snede/ha
+ Wikkelen en persen	60	euro/snede/ha
+ Opladen en transport	40	euro/snede/ha
= Oogst en bewaring (per snede)	280	euro/snede/ha
* Aantal sneden	4	sneden/jaar
Totaal Subsidies	-770	euro/ha/jaar
Betalingsrecht	-300	euro/ha/jaar
+ Grasklaverkruiden pre ecoregeling	-350	euro/ha/jaar
+ Biopremie na 3 j	-120	euro/ha/jaar
Totale kostprijs per hectare	1525	euro/ha/jaar
/ Opbrengst	10	ton ds/ha
Totale kostprijs per kg ds	152,5	euro/ton ds

Tabel 4: Voorbeeld van de kostprijsberekening van grasklaver

Deze berekeningen zullen er anders uitzien bij elke boer. Er kan heel wat aan deze prijs gesleuteld worden. Er werd gewerkt met grasklaver die 2 jaar aanligt. Mocht dit naar 4 jaar gaan, dalen de aanlegkosten naar 150 euro/ ha. Mocht dit naar 1 jaar gaan, stijgen ze naar 600 euro/ha. Ook de keuze van het zaaizaad kan veranderen. Er kan afgesproken worden dat de veehouder in ruil gratis mest op de akker brengt, wat de kostprijs zou doen dalen. Bovendien zou er mits op tijd inzaaien nog een vijfde snede geoogst kunnen worden, wat de opbrengst, maar ook de oogstkosten zou doen stijgen. Ook werd er hier gewerkt met een afstand veld – kuil van 20 km. Als er een perceel dichterbij is, kan dit in transportkosten schelen. Bovendien kan er afgesproken worden dat de veehouder het maaien, transport, en opslag voor zijn rekening neemt en het op stam koopt.

Marktprijsberekening voorbeeld

W.Govaerts&Co ontwikkelden een manier om op basis van de gekende marktprijzen voor bioveevoerders op een bepaald moment uit te rekenen hoeveel veehouders gemiddeld betalen per VEM en DVE op de markt. Dit vertaalt zich in een coëfficiënt voor VEM (C_{VEM}) en een coëfficiënt voor DVE (C_{DVE}). Bij ruwvoerders is de eenheid van de coëfficiënt euro/ton droge stof, bij krachtvoerders euro/ton vers materiaal. Op basis van een voederwaardeanalyse of volgens gemiddelde VEM en DVE-waarde van een gewas (zie tabel 2 op pagina 38-39) kan je dan met de volgende formule de prijs per ton berekenen:

$$\text{Prijs} = \text{VEM-waarde} * C_{VEM} + \text{DVE-waarde} * C_{DVE}$$

Hieruit komt dan de prijs per ton voeder (droge stof of vers) die een veehouder zou betalen om het VEM en DVE van de markt te kopen. De prijs wordt gecorrigeerd voor ruwvoer ten opzichte van krachtvoer met -15% en er wordt uitgegaan van 15% bewaarkosten of verliezen bij inkuilen. Zo zullen ingekuilde ruwvoerders relatief steeds lager scoren dan droog opgeslagen krachtvoergrondstoffen.

Voor de coëfficiënten van maart 2022 berekenen we de marktprijs van triticale veldbonen geoogst als GPS (Tabel 5), geoogst, gedroogd en gescheiden (Tabel 6), en geoogst, gedroogd, gescheiden, en getoast (Tabel 7).

Marktprijs coëfficiënten maart 2022			Deze getallen zijn berekend op basis van de biomarktprijzen van voeder in maart 2022. Je kan de up-to-date cijfers laten berekenen door Wim Govaerts
C_{VEM}	0,1	euro/ton/VEM	
C_{DVE}	4,0	euro/ton/DVE	
Voederwaarde triticale - veldbonen silage			De VEM en DVE van het mengsel kan bv. door middel van analyse bepaald worden.
VEM	850	VEM/ton ds	
DVE	50	DVE/ton ds	
Prijsberekening			Aan de hand van de bovenstaande formule kunnen we de prijs per ton droge stof berekenen. Aangezien het ruwvoer is gaat er nog twee keer 15% af.
Prijs (zonder correctie)	285	euro/ton ds	
- 15% ruwvoer	242	euro/ton ds	
- 15% opslag	206	euro/ton ds	
Opbrengstberekening			Als je dan de opbrengst per ha weet kan je berekenen hoeveel het mengsel per ha in euro's opbrengt.
Opbrengst in ton	11	ton ds/ha	
Opbrengst in euro	2266	euro/ha	

Tabel 5: Voorbeeld van de marktprijsberekening van een triticale veldbonen mengsel dat als GPS geoogst en ingekuild wordt.

Voederwaarde triticale (droog)		
VEM-waarde	1035	VEM/ ton vers
DVE-waarde	99	DVE/ ton vers
Voederwaarde veldbonen (droog)		
VEM-waarde	1035	VEM/ ton vers
DVE-waarde	120	DVE/ ton vers
Prijsberekening		
Prijs triticale	500	euro/ton/ vers
ds-gehalte 90%	555	euro/ton/ ds
Prijs veldbonen	584	euro/ton/ vers
ds-gehalte 90%	648	euro/ton/ ds
Opbrengstberekening		
Opbrengst triticale in ton	3	ton/ha
Opbrengst veldbonen in ton	3	ton/ha
Opbrengst mengsel in euro	3609	euro/ha

Tabel 6: Voorbeeld van de marktprijsberekening van een triticale veldbonen mengsel dat droog geoogst en achteraf gescheiden wordt.

Als de veldbonen na scheiden dan ook nog eens getoast worden gaat de prijs nog omhoog aangezien het toasten de DVE waarde significant verhoogt.

Voederwaarde veldbonen (getoast)		
VEM-waarde	1077	VEM/ton vers
DVE-waarde	170	DVE/ton vers
Prijsberekening		
Prijs veldbonen (getoast)	788	euro/ton vers
ds-gehalte 90%	875	euro/ton ds
Opbrengstberekening		
Opbrengst triticale in ton	3	ton/ha
Opbrengst veldbonen in ton	3	ton/ha
Opbrengst mengsel in euro	4290	euro/ha

Tabel 7: Voorbeeld van de marktprijsberekening als de veldbonen uit het vorige voorbeeld getoast worden.

Samen Sterk

Met twee is beter dan alleen. Samenwerking tussen veehouders en telers biedt een alternatief voor schaalvergroting en specialisatie. Het leidt tot nieuwe mogelijkheden, nieuwe manieren van denken, en nieuwe landbouwmodellen. Er is dus heel wat potentieel.

Maar om er echt in te vliegen, ben je best voorbereid. Deze brochure toont je aan de hand van de meest prangende vragen hoe je een samenwerking tussen telers en veehouders kan opstarten en uitbouwen. Zo werken we samen aan een sterkere biologische landbouwsector.

Nog vragen?
Contacteer An Jamart op
an.jamart@bioforum.be

